

ANÁLISIS DEL ESPACIO PÚBLICO EN CONCEPCIÓN EN FUNCIÓN DE SU USO REAL

SEMINARIO DE TÍTULO

PROFESOR GUÍA: Jaime García Molina

ALUMNO: José Luis Bahamonde Barría

Mis agradecimientos a todos los que colaboraron en la elaboración de este Trabajo de Investigación:

Al historiador don Arnoldo Pacheco, al psicólogo don Alejandro Díaz, a don Manuel Gutiérrez de Ergonomía, a don Alejandro Mihovilovich por el material facilitado, y muy especialmente a mi profesor guía sin cuya colaboración este Seminario no podría haberse realizado.

I INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de realizar un estudio sobre el espacio público en Concepción, pero a partir de un método de análisis que contempla elementos diferentes a los que tradicionalmente se utilizan en la arquitectura y el urbanismo; esto último, no para desestimar los antiguos, sino que por el contrario, para complementarlos y obtener así un método de diseño que, al integrar nuevas variables, sea más óptimo y que por lo tanto, beneficie a los usuarios de los espacios arquitectónicos y urbanos.

Al referirnos a estas nuevas variables de diseño ¿de qué estamos hablando concretamente? Y ¿cómo podemos incorporarlas?.

Bueno, en primer lugar hay que señalar que el espacio urbano o espacio arquitectónico, es un ambiente creado por el hombre y por lo tanto artificial, y debido a ello ha sido investigado y analizado no sólo por la arquitectura, sino también por otras disciplinas, principalmente la psicología, la sociología, y la antropología. Y es de ellas y de su particular manera de enfocar el problema, que nos es posible extraer importantes lecciones que beneficiarían nuestro trabajo, si sabemos comprenderlas e incorporarlas adecuadamente.

Uno de los elementos nuevos a considerar en este método de análisis, es, por ejemplo, la investigación de lo que se denominó "uso real del espacio", es decir, investigar la manera en que se utilizan los espacios públicos una vez construidos; y no sólo la manera en que se penso que serían ocupados por sus usuarios al momento de ser diseñados. Para así poder establecer un puente entre el diseñador y el usuario, y además poder contrastar los fundamentos y supuestos del diseño utilizados al momento de proyectar los espacios, con la realidad de éstos mismos espacios, pero ahora construidos.

A propósito de este tema podemos señalar que, autores e investigadores como el psicólogo Robert Sommer y el psiquiatra Harold Proshansky (veremos algunas de sus trabajos más adelante) han señalado respectivamente " yo creo que debemos aprender a pensar como los proyectistas de aviones, que parecen tener la premisa "dibujarlos, construirlos, probarlos, volarlos, descartarlos"¹. Y "la planificación racional de los medios físicos para propósitos específicos y grupos, antes de que sean construidos, debe probarse conforme el empleo real de esos ambientes después de construidos y ya en pleno funcionamiento. Sin tal prueba es imposible acumular conocimientos para influir en la conducta humana mediante la organización deliberada del ambiente físico"².

¹ Cita tomada del artículo "la ecología de la privacidad" 1966 de Robert Sommer, que figura en el libro PSICOLOGÍA AMBIENTAL: EL HOMBRE Y SU ENTORNO FÍSICO.

² 1978 PSICOLOGÍA AMBIENTAL: EL HOMBRE Y SU ENTORNO FÍSICO de Harold Proshansky

INDICE DE CONTENIDO**Páginas**

INTRODUCCIÓN	2
ÍNDICE DE CONTENIDO	3

CAPÍTULO I PRESENTACIÓN DEL TEMA

1 PLANTEAMIENTO	8
1.1 OBJETIVOS GENERALES	8
1.2 METODOLOGÍA	9
1.3 PLAN DE TRABAJO	9
2 EL ESPACIO PÚBLICO	
2.1 EL ESPACIO EN LA ARQUITECTURA	11
2.2 EL ESPACIO PÚBLICO	12
3 APROXIMACIÓN A LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL	13
4 LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL Y LA ARQUITECTURA	14
5 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE CONCEPCIÓN Y SUS ESPACIOS PÚBLICOS	
5.1 FUNDACIÓN Y TRASLADO DE CONCEPCIÓN	15
5.2 LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX	16
5.3 LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX	17
5.4 EL SIGLO XX HASTA 1940	18
5.5 ENTE 1940 Y 1960	20
5.6 ENTRE 1960 Y 1980	22
5.7 DESPUÉS DE 1980	23

CAPÍTULO II OBSERVACIONES EN TERRENO

1 BASE TEÓRICA	25
1.1 LOS MAPAS CONDUCTUALES	25
1.1.1 LOS MAPAS CONDUCTUALES Y LOS MAPAS COGNITIVOS	26
2 LOS MAPAS CONDUCTUALES Y LOS ESPACIOS ESTUDIADOS	

3 ELABORACIÓN DE MAPAS CONDUCTUALES

3.1 PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

3.1.1	EL PROCESO DEL ANÁLISIS	29
3.1.2	GRÁFICO DE ACTIVIDADES	30
3.1.3	HORARIOS	
1	ENTRE LAS DIEZ Y LAS ONCE DE LA MAÑANA	31
2	ENTRE LAS DOCE Y LAS TRECE HORAS	32
3	ENTRE LAS CATORCE Y LAS QUINCE HORAS	33
4	ENTRE LAS DIECISEIS TREINTA Y LAS DIECISIETE TREINTA HORAS	34
5	ENTRE LAS DIECISIETE TREINTA Y LAS DIECIOCHO TREINTA HORAS	35
6	ENTRE LAS DIECINUEVE TREINTA Y LAS VEINTE TREINTA HORAS	36
3.1.4	SÍNTESIS TOTAL	37
3.1.5	LAS ACTIVIDADES	
	PERMANECER	38
	CONVERSAR	38
	REUNIRSE EN GRUPOS	39
	COMERCIO AMBULANTE	40
	CONTACTO ÍNTIMO	41
3.1.6	CONCLUSIONES GENERALES	42
3.2	EL PASEO PEATONAL ALONSO DE ERCILLA	43
3.2.1	EL PROCESO DEL ANÁLISIS DEL PASEO PEATONAL	44
3.2.2	HORARIOS	
1	ENTRE LAS DIEZ Y LAS DIEZ TREINTA HORAS	45
2	ENTRE LAS DOCE Y LAS TRECE HORAS	46
3	ENTRE LAS CATORCE Y LAS QUINCE HORAS	47
4	ENTRE LAS DIECISEIS TREINTA Y LAS DIECISIETE TREINTA HORAS	48
5	ENTRE LAS DIECISIETE TREINTA Y LAS DIECIOCHO TREINTA HORAS	49
6	ENTRE LAS DIECINUEVE Y LAS VEINTE HORAS	50
7	ENTRE LAS VEINTIUNA TREINTA Y LAS VEINTIDOS HORAS	51
3.2.3	CONCLUSIONES GENERALES	52
3.2.4	LAS ACTIVIDADES	
	COMERCIO AMBULANTE	53

	REUNIRSE EN GRUPOS	55
	CONVERSAR	56
	PERMANECER	57
	ESPECTÁCULOS CALLEJEROS	58
3.2.5	CONCLUSIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES	59

CAPÍTULO III APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS

1 BASE TEÓRICA

1.1	ANTROPOLOGÍA DEL ESPACIO	61
1.1.1	LA DISTANCIA ÍNTIMA	62
1.1.2	LA DISTANCIA PERSONAL	63
1.1.3	LA DISTANCIA SOCIAL	63
1.1.4	LA DISTANCIA PÚBLICA	64
1.1.5	SÍNTESIS DEL MODELO	65
1.2	LOS ESPACIOS SOCIÓPETOS Y LOS ESPACIOS SOCIÓFUGOS	66
1.2.1	EL MOBILIARIO	67
1.2.2	LAS TRAMAS	68
1.2.3	SÍNTESIS DEL MODELO.....	68
1.3	LA TERRITORIALIDAD	69

2 APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS A LOS ESPACIOS ESTUDIADOS

2.1	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA	70
2.1.1	EL MOBILIARIO	70
2.1.2	NÚCLEO CENTRAL DE LA PLAZA	71
2.1.3	LAS ESQUINAS DE LA PLAZA	74
2.1.4	LOS ANILLOS INTERIORES	75
2.1.5	SECTORES PERIFÉRICOS	77
2.2	EL PASEO PEATONAL	78
2.2.1	EL MOBILIARIO	78
2.2.2	ENTRE CAUPOLICÁN Y ANÍBAL PINTO	81
2.2.3	CRUCE DE LOS PASEOS PEATONALES	83
2.2.4	ENTRE ANÍBAL PINTO Y GALERÍA COLONIAL	84
2.2.5	ENTRE GALEÍA COLONIAL Y COLO COLO	85

2.2.6	ENTRE COLO COLO Y PASAJE CERVANTES	86
2.2.7	ENTRE PASAJE CERVANTES Y CASTELLÓN	88

CAPÍTULO IV CONCLUSIONES FINALES

1	PASEO PEATONAL	
1.1	ORIGEN	90
1.2	ESTRUCTURA ACTUAL	90
1.3	FUNCIONAMIENTO	91
1.4	CICLO DE ACTIVIDADES	92
1.5	ELEMENTOS	92
1.6	ESPACIOS RESIDUALES	93
2	PLAZA DE LA INDEPENDENCIA	
2.1	EVOLUCIÓN HISTÓRICA	94
2.2	ESTRUCTURA ACTUAL	95
2.3	FUNCIONAMIENTO ACTUAL	95
2.4	ESTRUCTURA ACTUAL Y DENSIDAD DE USO	96
2.5	RELACIÓN CON LOS PASEOS	96
2.6	EL MOBILIARIO Y LOS LUGARES DE PERMANENCIA	97
2.7	ESPACIOS PROTEGIDOS DEL CLIMA	97
3	PROPUESTAS	
3.1.1	ESPACIO PARA ESPECTÁCULOS	98
3.1.2	ESPACIO PARA ESPARCIMIENTO GRUPAL	99
3.1.3	LUGARES DE PERMANENCIA	99
3.2	JERARQUIZAR PLAZA	100
3.3	OTORGARLE CARÁCTER DE REMATE	100
4	CONCLUSIONES FINALES	
4.1	CIRCUNSTANCIALIDAD DEL ESPACIO	101
4.2	RADIOGRAFÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS	101
4.3	CICLOS DENTRO DEL ESPACIO URBANO	102
4.4	FINALMENTE	103
	ÍNDICE ANALÍTICO	104
	BIBLIOGRAFÍA	108

CAPITULO I PRESENTACIÓN DEL TEMA

1 PLANTEAMIENTO

1.1 OBJETIVOS GENERALES

- 1 Analizar los espacios públicos estudiados determinando, en función de su forma final de uso, el grado de coherencia que existe entre las características de su diseño y la forma en que son utilizados en la actualidad.
- 2 Formular una metodología que permita detectar puntualmente, mediante el análisis, los errores y los aciertos del diseño del espacio público y que sea aplicable a futuros ejemplos.
- 3 Establecer un listado de criterios a considerar en el diseño de este tipo de espacios. Este listado servirá para evitar cometer los errores detectados en la investigación, en futuros proyectos; y a la vez permitirá aprovechar los aciertos descubiertos en los ejemplos analizados.
- 4 Hacer una reseña bibliográfica de estudios sobre psicología ambiental, que pudieran servir de base teórica al diseño. La idea de este objetivo consiste en proporcionar la información lo más ordenada y resumida posible, de tal manera que el lector pueda encontrar rápidamente trabajos que le sirvan de apoyo al momento de tomar decisiones de diseño.

3 La psicología ambiental es una disciplina nueva que investiga la relación que existe entre la conducta de las personas y el entorno físico en donde dicha conducta se desarrolla.

1.2 METODOLOGIA

La metodología utilizada se basa en diferentes trabajos de investigación de psicología ambiental combinándolos en sus diferentes etapas, hasta llegar a originar un método de análisis totalmente nuevo, pero que no es otra cosa que una síntesis de los aspectos de estos trabajos que resultan más útiles para la labor del proyectista.

Esta metodología se dividió en cinco etapas, partiendo con la construcción de una base teórica y finalizando con la elaboración de un texto borrador.

Se partió en las etapas iniciales indagando acerca de los aspectos más generales de los espacios públicos analizados para posteriormente ir haciéndose, en las etapas siguientes, cada vez más específicas hasta que finalmente se analizaron elementos puntuales en lugares previamente seleccionados. De esta manera cada fase se basó en las conclusiones de la etapa anterior. Hasta que finalmente se realizaron las conclusiones finales. (Figura 1)

1.3 PLAN DE TRABAJO

1 ELABORACION DE LA BASE TEORICA

Se hizo una reseña de estudios sobre antropología del espacio y psicología ambiental que permitieran elaborar "modelos teóricos" que relacionen, las conductas que se dan dentro de los espacios públicos analizados con las características físicas de éstos; estableciendo qué características del espacio fomentan o inhiben el desarrollo de determinada actividad; todo ello dentro del marco de nuestra particular cultura.

La imagen muestra una representación gráfica del método utilizado en la investigación para analizar los espacios públicos, partiendo por los espacios propiamente tales, hasta aislar elementos puntuales del diseño considerados determinantes

2 ELABORACIÓN DE MAPAS CONDUCTUALES

Se realizaron observaciones en terreno, determinando las características del uso real dado al espacio público estudiado, para así, poder elaborar en forma general "mapas conductuales."⁴ Estos mapas conductuales corresponden a gráficos de las actividades más importantes que se dan en terreno, señalando los puntos específicos dentro del espacio estudiado en los planos respectivos; todo ello permite establecer la intensidad y la distribución del uso, en los diferentes lugares del espacio (Figura 2).

Posteriormente se procedió a verificar el grado de coherencia entre el diseño y el uso real del espacio, estableciendo los lugares donde existe mayor coherencia y en donde sucede lo contrario.

3 APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS

La aplicación de modelos teóricos apunta a detectar las causas que inciden en el grado de coherencia que existe entre las características del diseño del espacio público y la manera en que éste se ocupa; y se hizo de la siguiente manera:

Se analizaron las características de los lugares seleccionados en la etapa anterior, basándose en las conclusiones de las investigaciones que se seleccionaron como modelos teóricos, y se estableció, mediante estos modelos, los elementos que contribuyeron o limitaron, el desarrollo de las actividades correspondientes.

5 CONCLUSIONES GENERALES

Tal como su nombre lo dice, estas conclusiones sintetizan la información acumulada y proporcionan pautas a considerar en el diseño, así como métodos de estudio, de análisis y de síntesis.

⁴ Los mapas conductuales corresponden a investigaciones realizadas por H. Proshansky en a través de observaciones sistemáticas sobre las conductas que desarrollaban los pacientes de un hospital psiquiátrico en las salas donde estaban internos.

La figura muestra un Croquis del marco físico (espacio investigado) de la situación de observación utilizado dentro del proceso de elaboración de mapas conductuales: 01 Zona mesa

02 Zona balcón

03 Zona sala de juego

Imagen tomada del apéndice del libro "El ambiente. Análisis psicológico" de Rocío Fernandez Ballesteros

2 EL ESPACIO PUBLICO

2.1 EL ESPACIO EN LA ARQUITECTURA

Antes de referirnos a lo que entendemos por espacio público, primero debemos tener en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de espacio.

Espacio es una palabra que posee muchas acepciones, debido a que es utilizada por numerosas ramas de la ciencia como la física y las matemáticas, y disciplinas como la arquitectura y el urbanismo. Con respecto al concepto de espacio utilizado por éstas, podemos distinguir tres categorías principales.

El espacio objetivo, que corresponde al espacio de la física y de las matemáticas, medido con normas universales, a lo largo de dimensiones en distancias, tamaño, forma, superficie y volumen.

- El espacio del yo (que corresponde a las operaciones realizadas por el yo para hacer lógico el espacio objetivo) es la adaptación por parte del individuo, mediante un proceso de abstracción, del espacio observado al espacio objetivo, para producir una visión coherente y consistente lógicamente de tamaños, formas y distancias.

El espacio inmanente que es el espacio interior, subjetivo, el espacio inconsciente, de los sueños, las fantasías, que incluye los estilos y las orientaciones espaciales del individuo y los sistemas de notación arraigados a las culturas. Este es el espacio básico puesto a por la anatomía de nuestros cuerpos. También es, debido a ello, el espacio incorporado a nuestros cuerpos.

También se puede señalar con respecto a la percepción del espacio; que el investigador Philip Thiel ⁵ en un artículo referente a este tema señala lo siguiente "la experiencia del espacio, en el más amplio de los sentidos, es una función biológica necesaria para la adaptación continua de un organismo a su ambiente a fin de sobrevivir; En consecuencia, se sirve de una amplia gama de sensaciones ".

5 1952 Cita tomada del artículo "Notas sobre la descripción, elaboración de escalas, notación y evaluación de algunos de los atributos perceptuales y cognitivos del ambiente físico" que figura en el libro PSICOLOGÍA AMBIENTAL: EL HOMBRE Y SU ENTORNO FÍSICO.

2.2 EL ESPACIO PÚBLICO

Al hablar de espacio público, básicamente nos estamos refiriendo a aquellos espacios que son el centro de intercambio social, cultural y comercial de todo conglomerado urbano, y que por lo tanto, fueron diseñados para albergar y permitir la interacción social de grandes masas de personas de muy diversas características y cuya función principal, es la de permitir el intercambio y la de brindar esparcimiento entre sus usuarios.

Conviene señalar que el carácter de "lo público", desde el punto de vista urbano, es muy diferente del punto de vista legal así por ejemplo, un centro comercial o mall, que legalmente hablando constituye un espacio privado (pertenece a un particular), para efectos de nuestra investigación perfectamente puede considerarse un espacio público.

Finalmente, hay que señalar que aunque los espacios públicos puedan ser de muy diversa índole y que involucran desde parques, plazas, paseos, peatonales, esta investigación en particular se centra en los espacios públicos más importantes y con mayor cercanía al centro urbano de la ciudad de Concepción.

3 APROXIMACION A LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL

La Psicología Ambiental surge como la necesidad de integrar diferentes disciplinas que se interesan en investigar las relaciones que existen entre las actividades que realiza el hombre (conducta) y los lugares físicos o espacios en donde éstas se desarrollan permitiendo así establecer las posibles influencias que ejercen unas sobre otras.

La Psicología Ambiental comienza a surgir en los años sesenta, cuando se empieza a investigar el tema, y en forma independiente, comienzan a publicarse una serie de estudios de corte científico sobre el asunto.

Puede decirse que, como todas las ciencias ambientales, la psicología ambiental tiene cuatro características que la identifica y define:

Trata del ambiente ordenado y definido por el hombre

Nace de apremiantes problemas sociales

Es de naturaleza multidisciplinaria

Incluye el estudio del hombre como parte principal del problema.

Es decir, se ocupa de los problemas humanos en relación con un ambiente, en el cual el hombre, es tanto modelador como modelado; y es precisamente sobre estos aspectos que realizan su tarea las ciencias ambientales:

El estudio de las consecuencias, de las manipulaciones ambientales hechas por el ser humano.

Ahora bien, la psicología ambiental en particular, trata de establecer, de predecir y controlar las consecuencias de estas manipulaciones, determinando qué resultados seguirán a una manipulación ambiental dada, y determinando también, la forma de producir un cierto resultado; ya que en toda decisión de modificar de cierta manera un ambiente siempre hay de por medio, aunque sea implícitamente, un objetivo concreto.

La decoración de una habitación, el diseño de un edificio, la elección de un lugar para construir una unidad habitacional, son cosas que en última instancia, se fundan en decisiones relativas a las clases de conductas que se desea fomentar o impedir.

Conviene señalar, eso sí, que al hablar de psicología ambiental podemos incluir a muchas ciencias y disciplinas que enfoquen el problema de muy diversa manera, y no necesariamente se trata de la psicología propiamente tal.

En nuestro país en particular, la psicología ambiental a tenido muy poco desarrollo, habiéndose realizado pocos trabajos de investigación sobre el tema; entre ellos se pueden mencionar los realizados por el psicólogo Emilio Moyano ⁶, que tratan sobre las relaciones de las viviendas sociales de la región metropolitana y sus habitantes.

⁶ Emilio Moyano junto a un grupo de trabajo, ha realizado investigaciones de psicología ambiental en nuestro país, entre las que se cuentan algunos artículos publicados en la revista psicología y ciencias humanas, como por ejemplo el artículo: “ Tipo habitacional y comportamiento espacial en el espacio mesosistémico en la ciudad de Santiago”.

LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL Y LA ARQUITECTURA

Como es de suponerse, la arquitectura como disciplina responsable del diseño de gran parte del medio ambiente en que vivimos, es también en parte responsable de las conductas que se desarrollan dentro de este ambiente; y por lo tanto, le conciernen enormemente todas las investigaciones que nos acerquen a entender, y nos permitan predecir los efectos que pueden producir las características del espacio en sus usuarios. Lo que se hace aun más importante, si estamos hablando de espacios públicos que son frecuentados diariamente por miles de personas durante períodos de tiempo de muchas horas continuas.

Con respecto a la manera como los espacios públicos pueden determinar las conductas de sus ocupantes, podemos señalar a modo de ejemplo; el caso del edificio del parlamento inglés destruido después de la segunda guerra mundial; el fallecido ex primer ministro de Inglaterra Winston Churchill; durante el debate sobre la reconstrucción de la Cámara de los Comunes, después de la guerra; dijo en una ocasión "modelamos a nuestros edificios y ellos nos modelan a nosotros", para manifestar su temor que al ser modificado el diseño del edificio en cuestión, se alterarían gravemente las pautas de gobierno, ya que existía una clara coherencia entre la estructura espacial del edificio, y el sistema político bipartidista imperante en ese país.

La estructura tradicional del parlamento Inglés al enfrentar dos grandes bloques, favorecía la existencia de un sistema bipartidista; el cual era considerado muy positivo.

La estructura del hemiciclo propuesta para remodelar el parlamento Inglés generaría, según Churchill, un esquema multipartidista al disponer a sus ocupantes lado a lado.

5 ANTECEDENTES HISTORICOS DE CONCEPCION Y SUS ESPACIOS PÚBLICOS

Los espacios públicos, así como la arquitectura de una ciudad, son el reflejo de la muy particular forma de ser de sus habitantes, y de la cultura a la que éstos pertenecen; es por ello que para estudiar los principales espacios públicos de Concepción, es necesario también estudiar la evolución que éstos han tenido en el tiempo, y como a medida que ha ido cambiando la forma de entender el mundo por parte del hombre, esto se ha ido reflejando en su entorno urbano.

Esta evolución no se ha dado a través de una transformación continua; sino que, por el contrario, se ha dado a través de sucesivos periodos de desajuste y posterior adecuación al contexto cultural de la época, todo ello a través de trabajos de remodelación urbana, que cada cierto tiempo transforman la cara de la ciudad.

5.1 LA FUNDACIÓN Y TRASLADO DE CONCEPCIÓN

El 24 de febrero de 1550, Pedro de Valdivia llegó a un valle que los indígenas denominaban “Pegú”, en referencia al Peumo árbol que se daba en ese lugar; más tarde esa palabra se transformaría en Penco; y decide fundar allí la ciudad de Concepción.

Penco poseía una bahía ancha, de clima benigno y tierras fértiles; es por ello que Valdivia lo denominaría “la mejor bahía de las indias.”

Doscientos años más tarde, a mediados del siglo XVIII, un violento terremoto y maremoto dejaron a la ciudad en ruinas. Es por ello que el 1° de septiembre de 1751 Ortiz de Rozas ordenó al corregidor de la Concepción, Maestre de Campo don Juan Francisco de Nabarte, llamar, a un Cabildo Abierto, para decidir si era conveniente repoblar Concepción después del terremoto que había sufrido, o era mejor trasladarla de paraje.

De allí en adelante, hasta diciembre de ese año, se siguieron realizando Cabildos hasta que el 27 de diciembre de ese año, se decidió trasladar la ciudad al valle de la Mocha, y se fijó como plazo el 6 de Enero de 1752, para que todos los vecinos concurran a ese lugar, para la repartición de solares.

Después de algunos contratiempos producidos por la resistencia del obispo de la época, don José de Toro y Zambrano, en 1754 se llevó a cabo el traslado de la ciudad de Concepción a su actual ubicación.

5.2 LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX

En esta época la ciudad de Concepción todavía conservaba la estructura de una ciudad colonial; es decir, todavía existían instituciones como el cabildo en vez de los municipios, los serenos, etc.

El hombre de aquella época es un hombre de pensamiento mítico, y la sociedad en general, seguía siendo sumamente conservadora y apegada a lo que las instituciones tradicionales, fundamentalmente la iglesia Católica, señalan como normas de convivencia, y doctrinas de pensamiento.

Los espacios públicos más importantes de aquella época, la Plaza de Armas y sus calles adyacentes tenían un sentido ceremonial y solemne, heredado de la colonia, y del carácter sacro que tenía la fundación de ciudades, por parte del conquistador español.

La plaza se constituía en el centro administrativo, político y religioso de la ciudad al encontrarse rodeada de los principales edificios públicos. Fue además, el lugar en donde se firmó el Acta de la independencia nacional, y en donde se comenzó a celebrar el 18 de septiembre. En aquellos tiempos la plaza de armas, era un espacio desprovisto de áreas verdes y adornos.

Su uso básicamente consistía en la realización de actos públicos, ejercicios militares, etc. Pero en ningún caso era concebida como un lugar de permanencia, ni como un parque. Debido a ello, la Plaza era un espacio duro desprovisto de áreas verdes y árboles.

La calle Barros Arana por su parte, que en tiempos de la Colonia se llamaba Calle Real, era la puerta de entrada a la ciudad, ya que a través de ella se accedía desde la antigua estación de ferrocarriles, principal medio de transporte de esa época.

En la imagen: al fondo el Portal Cruz, la Plaza de Armas de Concepción, y Glorieta de la independencia en 1887. Tal como se explicó, en aquellos tiempos la plaza era un espacio desprovisto de áreas verdes destinado exclusivamente a ceremonias cívico-militares y religiosas. Fotografía facilitada por don Alejandro Mihovilovich

5.3 LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Los efectos de la declaración de la independencia en 1818, y la ruptura con la corona de España, y por medio de ella con la influencia de la iglesia pronto se hace sentir en la mentalidad del hombre del siglo XIX surge un pensamiento más independiente, idealista y romántico; la sociedad se empieza a tornar más liberal, y su sociabilidad sale del clásico esquema de las tertulias familiares, para comenzar a organizarse en torno a nuevas organizaciones como los clubes sociales, cuyo fin fundamental era la entretención.

Este proceso modernizador también es impulsado por el cabildo, a través de iniciativas como la creación de luminarias para la ciudad en 1828, y la creación del Parque del Cerro Caracol, actual parque Ecuador; este último hecho marca un hito en la estructura urbana de la ciudad y en el esquema de convivencia de sus habitantes, ya que por primera vez surge la idea de otorgarle a la población espacios para el encuentro, y además ligarlos a la naturaleza.

La plaza central de Concepción, después de 20 años de haber sido creado el parque del Cerro Caracol en 1853; es modificada atendiendo a las necesidades de los nuevos tiempos: se le instala una pila en el centro con el monumento a la diosa Ceres, diosa de la agricultura de la mitología antigua, y se le incorporan áreas verdes. En 1856 estos cambios son complementados con la instalación de cañerías para transportar agua hasta la pila de la plaza; y de paso abastecer de agua a la ciudad.

Conviene detenerse en el siguiente hecho para poder ilustrar el grado de cambios que estaban comenzando a operar en la sociedad de aquel entonces; el centro de la plaza de Concepción, el lugar de mayor jerarquía en la estructura urbana, que otrora fuera destinada casi exclusivamente a las sedes de las instituciones más tradicionales de la Colonia, entre ellas la iglesia católica

ahora estaba ocupada por una pila de agua, coronada con una figura pagana de la mitología antigua.

La plaza ya no era utilizada solamente para los actos públicos, sino que también para la distracción y el ocio en general; ya no era un lugar reservado para las autoridades, y personajes públicos, comenzaba a aparecer la actividad de permanecer dentro del espacio.

En la fotografía de 1905 se aprecia la plaza de la Independencia después de los arreglos y la incorporación de la Pila y las áreas verdes.

Fotografía facilitada por don Alejandro Mihovilovich.

5.4 EL SIGLO XX HASTA 1940

El comienzo de siglo marca el inicio de una época de modernidad, en la que se entremezclan la incipiente independencia intelectual del siglo pasado, con los avances tecnológicos del presente siglo; esta combinación trae como consecuencia el surgimiento de un hombre progresista que ve con fe el futuro, y considera a la ciencia y a la tecnología como las llaves que lo conducirán a la plenitud de su existencia.

Esta mentalidad progresista lleva a los habitantes de Concepción a construir hermosos palacios y edificios públicos de gran belleza arquitectónica. Además, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se implementan como medio de transporte tranvías movidos por caballos, para posteriormente reemplazarlos por tranvías eléctricos en 1906, los que corren por las principales arterias de la ciudad, desde la estación de trenes y hasta Talcahuano.

En la Plaza de Concepción, llamada ahora Plaza de la Independencia, por la firma del acta de la independencia en ella se instalan las primeras luminarias eléctricas, que posteriormente serán llevadas al resto de la ciudad.

En 1907 un incendio destruye las oficinas de la municipalidad que funcionaban frente a la plaza, y de inmediato se decide construir un palacio municipal, el palacio consistorial como emblema de la ciudad, y como un reflejo de la mentalidad imperante en aquellos tiempos.

La Plaza ya comienza a ser utilizada definitivamente como un lugar para permanecer y hacer vida social, es en este momento un jardín usado para el ocio y la vida social, rodeado de hermosos edificios.

Con respecto a la que ahora es calle Barros Arana, comienza a llamarse calle Comercio, como reflejo de la transformación que estaba experimentando; se comienzan a instalar las primeras tiendas comerciales; como Duncan Fox, Weir Scott, importadora Alemana, etc. en su mayoría locales que se dedicaban a importar especies desde Europa, ya que sus dueños eran descendientes de extranjeros y tenían contactos con locales comerciales europeos que los abastecían de mercaderías.

Fotografía facilitada por don Alejandro Mihovilovich.

Otro hecho digno de mencionar en la evolución de esta arteria de la ciudad, es el establecimiento de las primeras instituciones financieras particulares, como es el caso de la sucursal del Banco Nacional de Chile, Banco Garantizador de Valores del Sur y Banco Concepción; pensemos que hasta entonces, había sido la iglesia Católica, a través de sus instituciones, la encargada de realizar los préstamos financieros.

Entre los años 1900 y 1940, Concepción pasaba por una época de esplendor, en que se vivía no sólo para el trabajo o los negocios, sino que también había espacio para el arte y la belleza.

En la fotografía los efectos del terremoto de 1939 sobre las edificaciones de Concepción en la calle Barros Arana

5.5 ENTRE 1940 Y 1960

Después del terremoto de 1939, se debió reconstruir la ciudad y rehacer sus principales edificios públicos que habían sido dañados por el sismo, pero ahora, producto de la influencia de una era eminentemente industrial, surge una ciudad mucho más funcional, enmarcando a una sociedad industrializada cuyas premisas principales son la racionalidad y el sentido de lo práctico entre los nuevos edificios públicos nacidos en esta época se cuentan la Intendencia, el edificio de la estación de ferrocarriles, y la catedral.

Paralelamente a los estragos en la infraestructura urbana producidos por el terremoto, y producto del estado de quiebra financiera, entre otros motivos, en 1940 dejan de funcionar los tranvías eléctricos y comienzan a ser reemplazados por góndolas y microbuses. Este solo hecho trae como consecuencia una transformación en la forma de en que se desarrolla la convivencia en la ciudad; ya que junto con la desaparición del transporte eléctrico y el comienzo de la era de los vehículos motorizados aparece la velocidad, los primeros semáforos, el aumento en el número de accidentes del tránsito; todo lo cual hace que cambie la actitud del habitante hacia su entorno urbano; ya "no había tiempo" para contemplar la estética de los edificios, y por lo mismo, ésta ya no era importante; lo que interesaba estaba relacionado con la eficiencia y la economía. La era del romanticismo había comenzado a desaparecer.

En la plaza se aprecian los cambios acontecidos producto del terremoto de 1939, la antigua catedral es demolida y se inicia la construcción del nuevo edificio que será terminado en 1950; en 1951, producto de un incendio, se termina de destruir el edificio Portal Cruz ubicado en calle O'Higgins y se comienza a construir uno nuevo; además se construye el edificio de la intendencia y de la galería Alessandri en calle Aníbal Pinto

En la fotografía: el Palacio Consistorial diseñado por el arquitecto Gustavo García Postigo, sede de la Municipalidad, hasta 1963, fecha en la que fue demolido debido al estado de deterioro en que había quedado después del terremoto de 1960.

Fotografía facilitada por don Alejandro Mihovilovich.

I PRESENTACIÓN DEL TEMA Antecedentes Históricos

Ahora las nuevas edificaciones; influenciados por los desastres naturales y los modelos e ideas de la Bauhaus y Le Corbuisier ya no serán ostentosas y magnificentes, sino que, más bien serán construcciones antisísmicas de líneas simples y volúmenes puros.

Por su parte la Plaza ya ha comenzado a perder su encanto, y se utiliza para descansar fundamentalmente por parte de la gente que trabaja o que vive en el centro de la ciudad; el nuevo ritmo vertiginoso hace que sólo los fines de semana exista la posibilidad de transformarse en un lugar de paseo en plenitud.

5.6 ENTRE 1960 Y 1980

El surgimiento de una sociedad post-industrial, la necesidad de dar respuesta por parte de las elites a las crecientes necesidades de las masas, producen en la intelectualidad de la época, el nacimiento de un pensamiento social, dirigido a la búsqueda de un mayor equilibrio entre los diferentes estratos sociales.

El terremoto de 1960 terminó de destruir los últimos edificios del casco histórico de la ciudad, el Palacio Consistorial fue demolido a causa del estado de deterioro en que quedó después del terremoto, y pese a la oposición de quienes consideraban que debía conservarse como patrimonio arquitectónico de Concepción, se argumentó que el costo de repararlo era demasiado alto, y que su diseño ya no respondía a los requerimientos de una Municipalidad moderna. Por lo que en 1968 fue demolido definitivamente.

A partir de esta época en el centro de la ciudad, se comienza a construir en altura edificios de cuatro o cinco pisos, destinados a departamentos, oficinas, y locales comerciales.

En la imagen la calle Barros Arana, vía principal dentro de la estructura urbana de la ciudad, con marcado carácter comercial.

5.7 DESPUÉS DE 1980

El desarrollo de las tecnologías de la comunicación y los avances en la informática, van originando una sociedad globalizada, universalizada; el hombre centra sus esfuerzos en el desarrollo económico, y el auge comercial, todo ello va acompañado del surgimiento de bienes y servicios.

En 1981 la calle Barros Arana, es convertida en un paseo peatonal en el tramo que va entre Aníbal Pinto y el pasaje Cervantes, para ser prolongado posteriormente hasta la calle Castellón.

Este nuevo espacio cambiará la dinámica del centro de la ciudad, ya que la plaza de la independencia, perderá el protagonismo que hasta entonces había tenido, convirtiéndose ahora en un lugar de paso, que sirve para detenerse a descansar, o para hacer hora; y los paseos peatonales por su parte, adquirirán el rol céntrico dejado por ésta. Como consecuencia de ello, el centro de la ciudad tomará un carácter eminentemente comercial.

Toda esta transformación va acompañada de una consolidación de la construcción en altura en el centro, especialmente junto al paseo peatonal de Barros Arana, en donde empiezan a aparecer multitiendas como Falabella, Ripley, y Almacenes París, además de cadenas de farmacias; las que terminan por darle su fisonomía aún más comercial al centro.

La Plaza por su parte, rompe el anterior esquema de distribución de su mobiliario, para adquirir uno mucho más atomizado, basado en una gran cantidad de bancos separados distribuidos de manera homogénea. Lo cual es un reflejo de la mentalidad mucho más individualista imperante; en que este espacio comienza a utilizarse por individuos, parejas y grupos de número reducido; y en donde los actos públicos se han transformado en una excepción dentro de la rutina diaria de uso.

Finalmente conviene mencionar, que como se dijo al principio de este tema, los espacios públicos evolucionan a través de ciclos sucesivos de desajustes y ajustes a las necesidades de la sociedad de la época. Y que en la actualidad, debido a las transformaciones que ha experimentado la sociedad contemporánea han entrado en un período de disfunción, en el que el diseño tradicional de la Plaza no se complementa adecuadamente con el resto de los espacios públicos, como los Paseos Peatonales.

Después de 1981, Barros Arana se transforma en el paseo peatonal Alonso de Ercilla, consolidando su carácter comercial y transformándose en el espacio principal del centro de Concepción.

CAPÍTULO II OBSERVACIONES EN TERRENO

1 BASE TEÓRICA

1.1 LOS MAPAS CONDUCTUALES

Los mapas conductuales fueron desarrollados por primera vez en los años sesenta, cuando el psiquiatra Harold Proshansky ⁷ junto a un grupo de investigadores tuvo la necesidad de determinar cuáles eran las características arquitectónicas ideales que deberían tener los recintos de un hospital psiquiátrico para contribuir el restablecimiento de la salud mental de sus pacientes.

La estrategia utilizada por Proshansky para enfrentar el problema consistió en realizar un "mapa" de las actividades realizadas por los internos, estableciendo los lugares en donde éstas se daban y la frecuencia con que éstas ocurrían, además de los horarios recurrentes. Para poder construir estos mapas, se realizaron observaciones durante varios meses, resumiendo las actividades más importantes en categorías básicas, como actividades pasivas, activas, sociales, aisladas, etc. (según si el individuo observado estuviera actuando solo, acompañado, inmóvil, etc.); así como determinando frecuencia de ocupación de los lugares y horarios; como es de suponerse, una investigación de este tipo involucró un equipo de trabajo de numerosas personas entre las que se contaban grupos de observadores entrenados.

Esta investigación le permitió a Proshansky elaborar algunas hipótesis con respecto al uso del espacio y la relación entre éste y las conductas que se dan dentro de él. Entre las conclusiones a las que llegaron Proshansky y sus colaboradores estuvo el hecho que los pacientes presentaban rutinas de uso en el espacio, siguiendo pautas de conducta; así como que esta conducta variaba en el tiempo y en el espacio; que un cambio en el espacio se traduce también en un cambio conductual; y otras más.

⁷ Investigador que desarrolló trabajos sobre las salas de los hospitales psiquiátricos y el comportamiento de los internos. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran PSICOLOGÍA AMBIENTAL: EL HOMBRE Y SU ENTORNO FÍSICO; que es una recopilación de estudios sobre psicología ambiental donde se incluyen los trabajos de numerosos autores entre ellos a Robert Sommer y E. Hall.

Con el correr de los años este tipo de trabajos, han seguido siendo utilizados por la psicología, ya que son una herramienta de gran utilidad; debido a que permite vincular las conductas de los individuos investigados, con lugares físicos y horarios determinados; facilitando la incorporación del ambiente al tratamiento y estudio de los pacientes.

TABLA DE OBSERVACIONES DE CONDUCTAS

CONDUCTA	CATEGORIAS DE OBSERVACION	CATEGORIA ANALITICA
El paciente se reclina en un banco, las manos sobre la cara, pero no duerme se recuesta en la cama y permanece despierto.	Acostado despierto	Pasiva Activa
Duerme en un sillón Un paciente duerme mientras los demás se alinean para el almuerzo	Dormido	Pasiva Activa
Se sienta, sonriente se sienta, fuma y escupe	Sentado Solo	Pasiva Activa
Escribe cartas en un banco Toma notas de un libro	Escribe	Activa Aislada
Se arregla el pelo Se sienta, esperando para bañarse	Higiene personal	Activa Aislada

La tabla muestra algunos ejemplos de las observaciones que realizó Proshansky, y la manera en que las organizó, para realizar mapas conductuales de los pacientes en las salas de un hospital psiquiátrico.

1.1.1 LOS MAPAS CONDUCTUALES Y LOS MAPAS COGNITIVOS

Resulta importante señalar que no se deben confundir los mapas conductuales, con los mapas cognitivos o mapas mentales, ya que como se explicó anteriormente, los mapas conductuales corresponden a mapas de las conductas, o más bien dicho, mapas de las actividades que se desarrollan en un espacio físico determinado, durante un horario específico.

Los mapas cognitivos, por el contrario, tratan sobre la imagen interna que se tiene sobre un espacio físico, y están basados en la experiencia personal que se tiene sobre éste; y lejos de corresponder a una imagen real y objetiva, los mapas cognitivos se fundan en elementos subjetivos, y corresponden a abstracciones que nos permiten internalizar nuestro medio ambiente para así poder desenvolvemos en él.

Dentro de esta clasificación de mapas cognitivos están, por ejemplo, las categorías de ejes, nodos, límites, etc. planteadas por el arquitecto y diseñador urbano Kevin Lynch ⁸.

Otro hecho que conviene señalar con respecto a los "mapas cognitivos", es lo difícil que resulta su análisis y representación externa (a diferencia de los mapas conductuales), ya que esto requiere de una intromisión en la imagen mental de la persona estudiada, pero a la vez implica también, traducir esta imagen (a menudo expresada en sensaciones y otros elementos abstractos) a elementos o categorías objetivas, que puedan ser expresadas verbalmente, o en imágenes como dibujos, croquis, gráficos, o esquemas

⁸ Kevin Lynch junto con ser diseñador urbano, ha publicado y realizado numerosos trabajos de investigación, entre los que se pueden mencionar: "Una teoría de la forma urbana", "Un paseo por la manzana" y 1960 La imagen urbana

Para finalizar este tema, hay que señalar que existe un complemento entre los "mapas cognitivos" y los "mapas conductuales", porque mientras unos nos muestran cómo percibe la gente el lugar donde viven, los otros nos señalan las consecuencias, que en el uso, trae esta forma de percibir el entorno.

Algunas imágenes de elementos que corresponden a ejes nodos e hitos: Corredores urbanos, Cruces de vías y Campaniles

2 LOS MAPAS CONDUCTUALES Y LOS ESPACIOS ESTUDIADOS

Para este seminario en particular se recurrió al mapeo conductual en etapas iniciales, ya que este método entrega resultados que son muy generales para traducirlos a conceptos arquitectónicos válidos de aplicar directamente al diseño; aunque sí nos entregan parámetros que permiten acotar considerablemente el área investigada.

Los mapas conductuales se realizaron sobre la Plaza de la Independencia de Concepción, y el Paseo Peatonal Alonso de Ercilla, con la finalidad de determinar los lugares en donde existía mayor coherencia entre el uso real que se le daba al espacio, y las características del diseño que presentaba éste.

En la elaboración de estos mapas de uso, lo primero que se hizo fue dividir los espacios públicos en sectores o cuadrantes de investigación; estos cuadrantes se elaboraron con el criterio de permitirle a un solo observador tener un área de investigación suficientemente pequeña para que pudiera ser abarcada visualmente de una sola vez sin problemas. Se fueron rotando los sectores en diferentes horarios y diferentes días de la semana, de tal manera que se pudiera hacer una proyección de la utilización que se daba del espacio en las diferentes horas, durante un día cualquiera al sumar la información obtenida, sin la necesidad de recurrir a un grupo de observadores que trabajaran en forma simultánea.

Las observaciones duraron aproximadamente cinco meses entre abril y septiembre del 2000 y se hicieron descartando las situaciones climáticas extremas, para así poder tener un muestreo más representativo.

II OBSERVACIONES EN TERRENO Mapas Conductuales

El segundo paso fue consignar cada sesión de observación con un número según el orden en que se realizó, además de la fecha y los horarios correspondientes por sector. Toda esta información horaria se traspasó a una tabla que sirvió de guía para seleccionar ciertos tramos de dos o más sesiones, para unirlos, en una ficha de uso, correspondiente al funcionamiento de la totalidad del espacio observado durante una determinada hora del día.

El siguiente paso fue hacer una lista de todas las actividades detectadas durante las observaciones una vez hecho esto, las actividades detectadas se agruparon en aquellas que eran afines o de una misma naturaleza; como por ejemplo:

- Sacar fotografías
- Vender el diario
- Lustrar zapatos
- Vender caramelos
- Vender globos
- Vender remolinos de papel, etc.

Todas ellas fueron abarcadas dentro de la actividad **COMERCIO AMBULANTE**.

Finalmente las observaciones sobre las actividades más representativas se traspasaron en forma resumida a fichas, separadas en horarios y tipo de actividad; a modo de ejemplo podemos señalar que todas las observaciones hechas en la Plaza de Armas alrededor de las doce del día sobre la actividad conversar, se pusieron en ciertas fichas, lo mismo para la actividad estudiar, etc.; Posteriormente la misma actividad conversar, pero esta vez observada

después de las siete de la tarde se ordenó en otras fichas que incluían a ese horario y así sucesivamente.

Este sistema de fichas facilitó que se usara la información en forma más eficiente, permitiendo traspasarla a los planos correspondientes, favoreciendo la interpretación de la información para su posterior análisis

ESPACIO PUBLICO: PLAZA DE ARMAS					
HORARIO: 16³⁰ A 17³⁰			ACTIVIDAD: CONVERSAR		
N° DE PAUTA	FECHA	SECTOR	LUGAR ESPECÍFICO	INTENSIDAD DE USO	USUARIOS
10	LUNES 15	I	A la derecha del banco n° 1	2	hombres
			A la izquierda del banco n° 3 hacia las circulaciones	2	hombres
			A la izquierda del banco n° 4	2	hombres
			Una a la izquierda de la banca n°7 y otra de pie	2	Mujeres (una es fotógrafa)
			En el borde de la pila en el sector central	2	Pareja
		II	En el centro del banco n° 1	2	Pareja
			En el banco n°3 en sus extremos	4	2 parejas
			A la derecha del banco n°4 hacia las circulaciones	2	mujeres
			A la izquierda de los escalones del Odeón	2	hombres

La tabla es un extracto, a modo de ejemplo, de las fichas que se utilizaron para organizar la información obtenida de las observaciones en terreno, para su posterior traspaso a planimetría.

3 ELABORACIÓN DE MAPAS CONDUCTUALES

3.1 PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

La Plaza de la Independencia de Concepción cuenta con una estructura bastante regular, que comprende básicamente de un núcleo central con una pileta en su centro, un anillo interior que rodea a este núcleo, y un sector periférico que está delimitado por las calles Barros Arana, Aníbal Pinto, Caupolicán y O'Higgins. Los bancos de la plaza se encuentran distribuidos en cada uno de estos sectores; en tanto que el núcleo central, el anillo interior, y el sector periférico, son reconocibles gracias a las áreas verdes que los delimitan.

Quizás el único elemento que rompe con la simetría de la plaza es el odeón, que se encuentra frente al núcleo central, orientado hacia la calle O'Higgins.

3.1.1 EL PROCESO DE ANALISIS

Lo primero fue dividir la plaza de armas en 15 sectores o cuadrantes, para poder observar la forma en que la gente utilizaba sus espacios, durante las diferentes horas del día.

Posteriormente se tomaron las anotaciones realizadas en terreno, y se hizo un recuento de las actividades observadas, lo que permitió descubrir 35 actividades diferentes, de las cuales se seleccionaron las más importantes, que pudieran incluir a las restantes. Estas fueron: CONVERSAR (dos personas), PERMANECER (individuos), FORMAR GRUPOS (mas de dos personas), COMERCIO AMBULANTE, LEER y CONTACTO INTIMO.

Posteriormente estas actividades se ordenaron según los seis horarios (intervalos de tiempo) más representativos; distribuidos a lo largo del día, siendo éstos: 1030 a 11 horas, 12 a 13 horas, 14 a 15 hrs, 1630 a 1730 hrs, 1730 a 1830 hrs, y 1930 a 2010 hrs; todo lo anterior permitió realizar una recreación del uso dado por el público a la Plaza de la Independencia, durante un día completo, y ver la evolución que este uso experimenta, con el transcurso de las horas.

Seguidamente se traspasaron los datos obtenidos a las fichas de observación, para poder organizar la información y confeccionar los mapas conductuales.

ESQUEMA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

3.1.2 GRAFICO DE ACTIVIDADES

Tal como lo muestra en el siguiente gráfico, existen actividades mucho más masivas que otras, en este grupo, podemos incluir: conversar, observar y formar grupos, y otras de menor convocatoria, tales como el comercio ambulante, el contacto íntimo y leer.

Otro hecho importante que se puede descubrir analizando el gráfico es que las actividades en general siguen un ciclo de desarrollo que comienza en la mañana, para alcanzar su máximo apogeo entre la una y las tres de la tarde, para decaer alrededor de las seis de la tarde, hora en que se pone el sol; pasado ese horario, surgen nuevamente algunas actividades, iniciándose, lo que pudiéramos denominar, ciclo nocturno de la Plaza, Mientras que en este ciclo nocturno las actividades como conversar y contacto íntimo aumentan significativamente, otras como leer y comercio ambulante prácticamente desaparecen, ya que son actividades eminentemente diurnas.

TABLA DE VALORES POR ACTIVIDADES Y HORARIO

ACTIVIDADES/HORAS	1030 - 11	12 - 13	14 - 15	1630 - 1730	1730 - 1830	1930 - 2030
PERMANECER	28	59	67	49	33	35
CONVERSAR	26	80	88	94	42	92
GRUPOS	9	29	57	41	22	29
COMERCIO AMBULANTE	9	16	9	10	8	2
CONTACTO INTIMO	0	4	2	6	18	36
LEER O ESTUDIAR	5	8	7	5	1	1

GRÁFICO DE ACTIVIDADES
CICLO DIURNO / NOCTURNO

3.1.3 HORARIOS

ENTRE LAS DIEZ Y LAS ONCE DE LA MAÑANA

Aparentemente la Plaza de la Independencia comienza a ser ocupada desde las esquinas hacia el centro, ya que las circulaciones más importantes atraviesan diagonalmente la plaza y cruzan su núcleo central. Es por ello que las esquinas se llenan primero, especialmente la que da hacia las calles Barros Arana y Aníbal Pinto, que es donde se cruzan los paseos peatonales, en donde existe mayor circulación, y en donde hay mejor insolación.

El núcleo central comienza a ser utilizado parcialmente, ya que sólo es usado como un lugar de paso, y el anillo interior de la plaza está casi despoblado, debido a que no existe circulación en su interior, a excepción del tramo que da hacia el paseo peatonal.

En este horario la actividad predominante es la de permanecer, debido a que las personas que ocupan la plaza se encuentran en su mayoría solas, pues aún no se reúnen para dar origen a actividades como conversar o formar grupos. El comercio ambulante en este momento sólo es posible encontrarlo en las esquinas (existe mayor concurrencia) y corresponde casi únicamente al lustrado de calzados.

Por otro lado, la mayor intensidad de uso en la esquina que da hacia los paseos, lo que hace que sea en este lugar en donde más conversaciones se produzcan.

Finalmente la lectura, muy escasa, se localiza en los sectores de menor intensidad de uso.

En este horario, las áreas que se encuentran más expuestas al sol, son pobladas primero, dejando a las áreas con sombras prácticamente vacías.

CALLE BARROS ARANA

2 ENTRE LAS DOCE Y TRECE HORAS

Este es un horario de alta intensidad de uso, debido a que se interrumpen las actividades laborales para almorzar y tener la primera pausa del día.

La plaza se aprecia ocupada casi en su totalidad, con claro predominio del núcleo central y de la esquina frente a la intersección de los paseos peatonales, lo que nos habla de un horario en que el movimiento de personas es principalmente migratorio hacia la Plaza.

Las circulaciones predominantes siguen siendo las que atraviesan la plaza desde las esquinas, especialmente las que dan al paseo Barros Arana; aunque ahora el núcleo central experimenta una circulación interior en torno a la pileta, lo que explica el aumento en su densidad, además surge la circulación entre el centro de la plaza y la galería Alessandri.

El primer cambio en las actividades, que se aprecia con respecto al horario anterior, es el aumento de la actividad conversar en perjuicio de la actividad hacer hora, lo segundo es el surgimiento de comercio ambulante en el área central de la plaza, siendo esta venta de remolinos, puesto de fotografía, etc. Lo primero se explica porque los usuarios ya no se encuentran solos esperando reunirse con alguien, como ocurría a las diez de la mañana; y lo segundo, debido a que al haber más gente en el centro, resulta conveniente para los vendedores instalarse allí.

Otra variación importante consiste en la nueva ubicación predominante de la actividad leer, que en este horario coincide con las áreas de mayor densidad antes mencionadas.

Finalmente, a diferencia de lo que ocurría en los horarios de la mañana, ahora son las áreas con sombras las que presentan mayor densidad de uso.

CALLE BARROS ARANA

CALLE BARROS ARANA

3 ENTRE LAS CATORCE Y LAS QUINCE HORAS

Este horario es el de más alta densidad que se encontró. y corresponde al momento previo al reinicio de las actividades laborales y comerciales de la tarde.

Como es de suponerse, se aprecia un uso casi completo de todo el espacio investigado, y se aprecia también un aumento en prácticamente todas las actividades, además de un aumento en la cantidad de grupos existentes, ubicándose éstos al interior del círculo central y en la zona frente al cruce de los paseos peatonales; es decir, en las áreas de mayor densidad.

Puede decirse que en general, los sectores utilizados son prácticamente los mismos que los del horario anterior. Y que bien podrían considerarse ambos horarios dentro de una misma etapa que experimenta la plaza.

4 ENTRE LAS DIECISEIS TREINTA Y LAS DIECISIETE TREINTA HORAS

Comienzan a retirarse los ocupantes de la plaza, inicialmente lo hacen desde los sectores perimetrales, especialmente de los sectores frente a la catedral por calle Caupolicán, frente a la intendencia por Aníbal Pinto y en el anillo interno de la plaza frente al odeón. Tiende a mantenerse los ocupantes en el núcleo central de la plaza y frente a los paseos peatonales.

Esta disminución de los ocupantes de la plaza se refleja en el descenso de la mayoría de las actividades en forma particular, a excepción de la actividad conversar, que alcanza su máximo incremento, y la actividad contacto íntimo que presenta un leve aumento. Esto se debe fundamentalmente a que a comenzado a cambiar el carácter de la plaza, ya que está por iniciarse el ciclo nocturno.

CALLE BARROS ARANA

5 ENTRE LAS DIECISIETE TREINTA Y LAS DIECIOCHO TREINTA HORAS

Las personas se han retirado en gran cantidad, la Plaza se encuentra parcialmente desocupada y con ello concluye el ciclo de uso "diurno" de este espacio público. Coincide este hecho con el fin de la luz natural y el encendido de los faroles.

El único sector en donde todavía se aprecia mucho uso es en la esquina de Aníbal Pinto con Barros Arana (intersección de paseos y principal punto de acceso hacia la plaza de armas) Mientras que el centro de la plaza se aprecia semi deshabitado.

Aun se mantiene el comercio ambulante y la lectura prácticamente a desaparecido, el contacto íntimo, en cambio, va en aumento con el transcurso de las horas, focalizándose en el anillo interno de la plaza frente a las calles Caupolicán y O'Higgins (ambos sectores de baja intensidad de uso y de circulación), en el caso de los grupos, estos ahora sólo se encuentran en las áreas de mayor densidad de ocupación.

Puede decirse que este es un horario fundamentalmente de desocupación, lo cual queda bastante claro al observar en el plano, las áreas vacías dejadas por las personas al retirarse.

CALLE BARROS ARANA

6 ENTRE LAS DIECINUEVE TREINTA Y LAS VEINTE TREINTA HORAS

Ya se ha iniciado el ciclo "nocturno" y se encuentra operando, esto ha traído un repunte en el número de usuarios de la plaza, no obstante, el usuario que ocupa este espacio en el ciclo nocturno es bastante diferente a su antecesor, ya que es ocupado fundamentalmente por estudiantes y oficinistas que han concluido su jornada de trabajo.

Un hecho interesante de mencionar es que en este horario, la esquina de la plaza que da hacia los paseos peatonales, ya no presenta significativamente mayor densidad que el resto de los sectores; el centro, en cambio, se consolida como el lugar de mayor uso.

La actividad predominante en este horario es conversar (en su mayoría parejas) ubicada en forma homogénea, principalmente en el anillo interno de la plaza, seguida de la actividad contacto íntimo, la que podría calificarse de eminentemente nocturna debido al fuerte incremento que experimenta en el ciclo nocturno.

Existen pocos grupos, están ubicados principalmente en el núcleo central y están constituidos principalmente por estudiantes.

Por otro lado, las actividades: comercio ambulante y leer, prácticamente han desaparecido, ya que podríamos calificarlas de "actividades diurnas"

CALLE BARROS ARANA

3.1.4 SINTESIS TOTAL

Uniendo todas las observaciones realizadas a lo largo de los diferentes horarios, fue posible determinar en forma general las densidades que se presentan en el uso de la plaza de la independencia de Concepción.

El sector más denso es siempre el núcleo central, especialmente en el sector ubicado hacia el paseo peatonal de Barros Arana; le sigue en densidad la esquina de la plaza que da hacia Barros Arana con Aníbal Pinto, ambos sectores son abiertamente más densos que el resto.

Para poder entender claramente este esquema de densidad de uso, podemos señalar que obedece a dos tendencias principales bastantes claras: en primer lugar obedece a un esquema centralizado, es decir, las densidades se hacen mayores conforme uno se aproxima al núcleo central y por lo tanto los sectores periféricos de la plaza están casi siempre desocupados (salvo en los horarios de mayor demanda de uso). Y en segundo lugar, obedece a las influencias de las actividades predominantes en el entorno inmediato, es decir, conforme más cerca se encuentre de las zonas de alto tráfico y de alta densidad de uso, como son los paseos peatonales, mayores serán las densidades y viceversa.

CALLE BARROS ARANA

3.1.5 LAS ACTIVIDADES

Se tomaron en forma separada cada actividad, dentro de los diferentes horarios investigados, para determinar cual era su particular tendencia en la distribución dentro de la plaza de armas, y de esta manera, poder realizar una síntesis por actividad.

PERMANECER

Esta actividad presenta una distribución bastante homogénea en toda la Plaza, con un leve predominio de las dos áreas más densas; es decir en el núcleo central y en la esquina de Barros Arana con Aníbal Pinto. Puede decirse que esta es una actividad que sigue las tendencias generales de uso.

CONVERSAR

La distribución de esta actividad fue, al igual que en la anterior, bastante homogénea. Aunque la mayor concentración se da dentro del círculo interior de la plaza en la zona paralela a la calle Aníbal Pinto frente a la intendencia, lo que nos habla de que para conversar comienza a ser conveniente utilizar lugares en donde exista menor circulación. Otros lugares importantes fueron el núcleo central y de la esquina de Barros Arana y Aníbal Pinto.

Un elemento que vale la pena mencionar es que, si bien es cierto que conversar es una actividad relativamente estable en el tiempo, al entrar en lo que denominamos "horario nocturno" sufre una fuerte transformación en sus usuarios mas frecuentes; pasando estos de parejas de amigos o personas de diferentes edades (heterogéneo) a parejas de jóvenes y de escolares.

En la fotografía se aprecia la actividad conversar, la más frecuente dentro de la Plaza. Esta actividad se ve incentivada por la presencia de mobiliario afín.

FORMAR GRUPOS

Es una actividad de menor intensidad de uso que las anteriores.

El lugar más importante es el centro en donde se da con mayor fuerza esta actividad, además se aprecia un predominio en el sector superior de la plaza de armas, que como ya lo vimos es un área de alta densidad por la influencia de los paseos peatonales.

Otro elemento que conviene mencionar, es que en su gran mayoría los grupos estaban formados por tres o cuatro personas y que raras veces excedían este número. Lo que nos habla de un carácter más personal que propiamente público.

Los grupos se forman principalmente en los lugares en que existe mayor concentración de personas, es decir en el núcleo central de la Plaza y las proximidades a los paseos peatonales.

II OBSERVACIONES EN TERRENO Plaza de la Independencia**COMERCIO AMBULANTE**

El comercio ambulante se focaliza en los lugares de mayor densidad de uso (esquina de Barros Arana y Aníbal Pinto y el círculo central), como es lógico, ya que el éxito de esta actividad esta en directa relación con la cantidad de gente que la frecuente.

Otro punto importante es que esta actividad es de carácter eminentemente diurno, pues desaparece al decaer la luz del día

El comercio en la Plaza es limitado , y corresponde a vendedores de helados, lustrabotas fotógrafos.

CONTACTO INTIMO

El contacto íntimo, a diferencia del resto de las actividades, se concentra principalmente en lugares en donde existe baja densidad de uso, pero que a la vez presentan muy baja circulación, como es el caso de del anillo interior de la Plaza de la Independencia, principalmente en las zonas paralelas a las calles Caupolicán y O'Higgins.

El contacto íntimo, se da en horarios nocturnos con creciente frecuencia y en áreas de baja densidad de uso.

3.1.6 CONCLUSIONES GENERALES

Con respecto a los resultados obtenidos de los mapas conductuales realizados sobre la Plaza de la Independencia de Concepción, puede decirse lo siguiente:

-En primer lugar habría que señalar, que el uso de la plaza de Concepción no es constante, ya que cambia en el tiempo y en el espacio.

-En segundo lugar, resulta evidente que la estructura simétrica de su diseño, y la ubicación de su mobiliario, no es coherente con las circulaciones y con la distribución de los usuarios en el espacio. Resulta evidente la necesidad de reordenar el mobiliario concentrando los bancos en sectores en los que exista mejor iluminación, insolación, y mayor circulación.

-En tercer lugar, las diferentes actividades, presentan diferentes distribuciones en el tiempo y en el espacio, por lo que sería interesante aprovechar estas diferencias para fomentarlas, o minimizarlas, según lo que se considere más adecuado. Así por ejemplo aquellos sectores de la plaza que son más propensos a ser utilizados por grupos o que presentan mayor densidad de uso, podrían ser reforzados proporcionándoles más equipamiento como bancos, faroles, basureros.

- Finalmente hay que tomar en cuenta que el diseño geométrico y simétrico que conserva la plaza, viene de una época en que como se explicó anteriormente, el habitante de la ciudad interactuaba con su entorno urbano de manera diferente, ya que estaba inmerso en una sociedad cuyos valores y anhelos eran diferentes a los del hombre contemporáneo.

Por lo tanto se hace necesario modificar este esquema para así poder dar respuesta a las necesidades de uso de la sociedad actual.

3.2 EL PASEO PEATONAL ALONSO DE ERCILLA

El paseo peatonal Alonso de Ercilla, se extiende a lo largo de la calle Barros Arana, en el tramo ubicado entre la calle Castellón y Aníbal Pinto. Desembocan en él diversas galerías comerciales, dos pasajes peatonales, y el paseo peatonal Aníbal Pinto.

Conviene señalar que para este trabajo en particular, se consideró también el tramo comprendido entre Aníbal Pinto y Caupolicán, aunque este sector no corresponda a una calle peatonal propiamente tal.

El diseño actual del paseo es bastante irregular, ya que cuenta con bancos dispuestos transversal y longitudinalmente, además de jardineras de variadas formas y tamaños, posee además distribuidos a lo largo de sus tramos faroles, basureros, diferentes tipos de letreros, todos ello sin seguir una línea de diseño clara y coherente.

II OBSERVACIONES EN TERRENO Paseo Peatonal Alonso de Ercilla

3.2.1 PROCESO DE ANÁLISIS DEL PASEO PEATONAL

En el caso del paseo peatonal el espacio investigado se dividió en 17 zonas de observación, que fueron clasificadas en seis horarios diferentes: entre las 10 y las 11hrs; entre las 12 y las 13 hrs; entre las 14 y las 15 hrs; entre las 1630 y las 1730 hrs; entre las 19 y 20 hrs; y entre las 21 y las 2130 hrs; durante estas observaciones se pudieron detectar 47 actividades diferentes, las que se agruparon en seis actividades principales: COMERCIO AMBULANTE, FORMAR GRUPOS, PEDIR LIMOSNAS, PERMANECER, ESPECTACULOS CALLEJEROS Y, CONVERSAR, conviene señalar que las actividades como CIRCULAR y VITRINEAR fueron tratadas en forma independiente, debido a que presentaban gran intensidad dentro del espacio investigado y no resultaba posible observarlas junto al resto, para analizarlas cuantitativamente.

Finalmente hay que mencionar que las actividades representativas del paseo peatonal, en términos generales son bastante similares a las descubiertas en el análisis de la plaza; no obstante, al desaparecer la actividad CONTACTO INTIMO, y al surgir actividades como PEDIR LIMOSNA Y ESPECTACULOS CALLEJEROS, se evidencia una suerte de "cambio de escala" en el funcionamiento del espacio público pasando de una situación de mayor intimidad a una mucho más social y mucho más pública.

3.2.2 HORARIOS

1 ENTRE LAS DIEZ Y LAS DIEZ TREINTA HORAS

En este horario existe bastante circulación en ambos sentidos, pero las actividades son todavía muy incipientes y los bancos y las jardineras se encuentran prácticamente desocupadas. El tramo más utilizado es el que se encuentra entre el paseo Aníbal Pinto y la Galería Colonial, siendo ocupado fundamentalmente por comerciantes ambulantes y personas que se ubican en las bancas, o junto a los pilares del corredor frente al paseo, para hacer hora o esperar a alguien.

Un hecho importante de mencionar es que en el paseo peatonal, al igual que lo que sucede en la plaza, en los horarios de la mañana en que se está iniciando la jornada diaria, el color predominante es siempre el amarillo (que representa la actividad permanecer); es decir, personas solas, situación que se va modificando conforme transcurren las horas y surgen los primeros grupos y las primeras conversaciones.

2 ENTRE LAS DOCE Y LAS TRECE HORAS

El número de actividades ha aumentado considerablemente comparadas con las que existían en el horario anterior, ahora junto con el tramo del paseo entre la galería Colonial y el paseo Aníbal Pinto, está muy poblado también el tramo entre el pasaje Cervantes y la calle Colo Colo, fundamentalmente en los sectores donde existen bancos y a sus alrededores.

En cuanto a las actividades, puede decirse lo siguiente: la actividad predominante ahora es la de formar grupos, seguida por la del comercio ambulante, además comienzan a surgir los primeros espectáculos callejeros, fundamentalmente espectáculos musicales.

3 ENTRE LAS CATORCE Y LAS QUINCE HORAS

En este horario el paseo se encuentra prácticamente saturado de gente y esta casi completamente poblado, tal cual sucede con la plaza las actividades más importantes siguen siendo el comercio ambulante y los grupos de personas, y los lugares más concurridos siguen siendo también entre Aníbal Pinto y la galería Colonial, sólo que ahora se suma el cruce peatonal entre Aníbal Pinto y Barros Arana, frente a la Plaza de la Independencia, como un lugar de alta densidad de uso.

4 ENTRE LAS DIECISEIS TREINTA Y LAS DIECISIETE TREINTA HORAS

Sigue el paseo casi completamente poblado, y continúan existiendo espectáculos, aunque ahora corresponden principalmente a pintores. Por otro lado en este horario ya comienza a notarse un descenso en el número de grupos, especialmente entre Aníbal Pinto y Colo Colo, lo cual nos indica que comienza a gestarse el primer cambio en los usuarios del paseo, ya que la gente comienza a retirarse.

5 ENTRE LAS DIECISIETE TREINTA Y LAS DIECIOCHO TREINTA HORAS

En este horario aumenta la proporción del color amarillo, es decir, aumenta la cantidad de personas que permanecen o esperan; lo cual, como se mencionó anteriormente, es señal que un nuevo grupo de usuarios comienzan a poblar el paseo; este cambio coincide con el comienzo del ciclo nocturno de la Plaza, y al igual que en ese caso, va acompañado con el atardecer del día y el surgimiento de las primeras sombras de la noche; aunque debido al enorme y constante flujo de peatones del paseo peatonal, y a diferencia de lo que ocurre en la Plaza, este cambio de usuarios se hace poco evidente, hasta haber transcurridas varias horas, cuando las circulaciones ya han disminuido considerablemente y el paseo se encuentra mucho más desocupado.

Simultáneamente comienzan a formarse nuevos grupos, y comienza a despoblarse el sector del cruce de los paseos Aníbal Pinto y Barros Arana, frente a la plaza.

6 ENTRE LAS DIECINUEVE Y LAS VEINTE HORAS

Aparecen nuevos grupos, que se ubican en el cruce de los paseos peatonales, en los bancos frente a Falabella y bajo el portal. Se produce una disminución en la actividad hacer hora, quedando restringida, casi únicamente, a la esquina de Aníbal Pinto con Barros Arana bajo el reloj del Paseo, lugar que constantemente cumple la función de punto de reunión para los peatones.

Con el transcurso de las horas se ha venido produciendo una disminución de los puestos de comercio ambulante, así como un descenso en los ocupantes del paseo, especialmente en el tramo entre Caupolicán y Aníbal Pinto; en este sector la actividad predominante es conversar, pero han disminuido considerablemente los grupos, hasta casi desaparecer.

7 ENTRE LAS VEINTIUNA TREINTA Y LAS VEINTIDOS HORAS

Los locales y las galerías comerciales se encuentran cerradas; las circulaciones ya casi no existen; los tramos que están entre Caupolicán y Aníbal Pinto, y entre el pasaje Portales y la calle Castellón se encuentran desocupados; los grupos son la actividad más importante junto con la actividad conversar, se concentran frente a los corredores.

En el tramo entre la calle Colo Colo y Aníbal Pinto se ubica el comercio ambulante que aun existe en el paseo.

El cruce es el lugar que con mayor frecuencia usan los artistas callejeros para realizar sus espectáculos, generando a su alrededor un círculo de personas que se disponen allí para presenciar el show nocturno.

3.2.3 CONCLUSIONES GENERALES

Tras analizar las actividades del paseo peatonal en los mapas conductuales pertinentes, puede decirse varias cosas:

-En primer lugar, para poder entender como operan las actividades en espacios públicos como los paseos peatonales, conviene realizar la siguiente comparación:

Los paseos se comportan como ríos, en los cuales el constante flujo de peatones equivale al caudal del río, y el espacio en el que éstos circulan, resulta semejante a la cuenca del curso de agua. Así también, las actividades que se dan dentro de este "río" corresponden a partículas que, producto de los elementos que entorpecen su circulación (bancos, jardineras, postes, letreros, etc.), disminuyen la velocidad de los flujos y permiten que se acumulen personas; formando verdaderas "islas" de actividades, en medio de las corrientes de peatones.

Así por ejemplo, la ubicación de bancos en el centro de los paseos, la presencia de árboles desprovistos de asientos, la existencia de entrantes y salientes entre la línea edificada y el espacio del paseo generan pequeños espacios que son el "hábitat" predilecto de comerciantes ambulantes, limosneros, grupos de estudiantes, etc.

- En segundo lugar, habría que señalar que al revisar la evolución en el tiempo de las actividades estudiadas, puede decirse que el paseo peatonal a diferencia de la plaza que presenta un ciclo diurno y un ciclo nocturno claramente diferenciables presenta un solo gran ciclo diario de surgimiento, apogeo y desaparición de actividades; que se inicia después de las nueve de la mañana y finaliza pasada las veintidós horas. Hay que señalar, eso sí, que durante este ciclo se producen modificaciones en los usuarios, en ciertos horarios claves

(entre las cinco y media y las seis y media de la tarde; y después de las nueve de la noche).

- finalmente se puede decir que, comparativamente hablando, el paseo peatonal es un espacio mucho más social y mucho más público, que la plaza de Concepción, ya que ésta última presenta claro predominio, en la mayoría de los horarios estudiados, de actividades de tipo personal, como conversar, por sobre actividades de tipo social o públicas, como formar grupos o realizar espectáculos.

En otras palabras la escala social a la que funciona el paseo peatonal es diferente a la de la plaza, ya que la de esta última es más íntima.

También hay que señalar que este rol público-social, que actualmente se concentra en el paseo peatonal, antiguamente se desarrollaba en la Plaza de la Independencia, y con la creación de paseos peatonales la Plaza perdió protagonismo, transformándose en lo que actualmente es.

3.2.4 LAS ACTIVIDADES

COMERCIO AMBULANTE

Debido a la intensidad con que se da, ésta es una de las actividades más importantes del paseo peatonal; lo cual demuestra la gran influencia que ejerce el entorno urbano de un espacio público (en este caso corresponde a un área comercial), en las actividades que espontáneamente surgen en él.

El comercio ambulante se encuentra a lo largo de todo el paseo, y durante casi toda la jornada diaria, incluyendo el horario nocturno, durante el cual los comerciantes establecidos ya han cerrado sus locales.

Los lugares en donde se encuentra con mayor frecuencia son: en la esquina de Caupolicán con Barros Arana, a la salida de la galería universitaria, frente a la galería Palet, en el tramo de entre las galerías Martínez y hotel Bío Bío, frente a los pilares de los corredores, a la salida de multitiendas, a ambos lados de la esquina de Barros Arana con Colo Colo; etc. Es decir, se concentra principalmente en las salidas de las galerías y locales comerciales.

La presencia de esta actividad se da en los lugares de alto tráfico de transeúntes, pero siempre siguiendo la ley de la corriente del río; es decir, buscando quedar resguardada de ésta y apoyada en elementos fijos como pilares y bancos, que sirvan de refugio. Específicamente puestos de comercio ambulante se ubican en los extremos de los bancos que están orientados en sentido longitudinal al paseo; esto se debe que en estos sectores la estructura de los bancos sirve de respaldo, lo que no sucede en los bancos que están dispuestos transversalmente. Otro de los lugares recurrentemente utilizados por los vendedores ambulantes para ofrecer sus productos, son los espacios

En la fotografía se aprecia como los comerciantes ambulantes tienden a ubicar sus puestos en torno a elementos como árboles, bancos, etc. Para proteger sus productos de las circulaciones de peatones.

II OBSERVACIONES EN TERRENO Paseo Peatonal Alonso de Ercilla

que quedan entre los pilares de los corredores; en general se puede decir que los lugares más utilizados corresponden a los rincones y las irregularidades que presentan las edificaciones frente al espacio peatonal, y o las que se generan por la proximidad de elementos como árboles o letreros.

Las circulaciones obligan a los ambulantes a ubicarse en forma longitudinal al paseo, entre bancos, maceteros, árboles, Etc. siguiendo la ley de la “CORRIENTE DE UN RÍO”.

FORMAR GRUPOS

Esta actividad, debido a la intensidad con que se produce, es la más importante de todas, y es también la que mejor nos deja entrever el carácter público del paseo peatonal.

Los lugares en donde más se aprecia la presencia de grupos, son los tramos de mayor densidad de uso; es decir, entre Aníbal Pinto y la galería Colonial y entre la calle Colo Colo y el pasaje Cervantes; puntualmente hablando, los lugares más significativos en términos de intensidad de formación de grupos son: entre Aníbal Pinto y la galería Plaza, entre el Centro Español y Aníbal Pinto, y entre Colo Colo y el pasaje Cervantes; un elemento arquitectónico que favorece la formación de grupos es la presencia de corredores y pilares junto a estos tramos del paseo, los cuales, unidos a la presencia de bancos y de jardineras ubicados a distancias relativamente cercanas, favorecen la generación de lugares de permanencia, y resguardan en cierta medida, a sus ocupantes del flujo de transeúntes.

Una de las zonas que parece más adecuada para la formación de grupos es el área adyacente a los cruces peatonales (no en los cruces mismos); ya que estas áreas de los cruces son lo bastante amplias como para favorecer la visual del entorno inmediato, y además el espacio del cruce mismo puede ser utilizado para manifestaciones de tipo artístico, políticas, etc.; en el sector en donde más se aprecia la importancia de los cruces es en el tramo que va entre la calle Colo Colo y el pasaje Cervantes, ya que a medida que se aproxima hacia el cruce de los pasajes aumenta la concentración de esta actividad.

Los grupos se concentran junto a los portales y en los tramos del Paseo en que el mobiliario está dispuesto con cierta proximidad.

CONVERSAR

Las conversaciones no tienen la misma trascendencia que en la Plaza, esto debido a que la dinámica del paseo le otorga un carácter diferente.

Esta actividad tiene la particularidad de distribuirse en forma homogénea por todo el paseo, sin presentar áreas de grandes concentraciones en lugares particulares.

El mobiliario, especialmente los bancos y jardineras del paseo peatonal, constituyen los elementos que con más frecuencia son utilizados por parejas y personas en general para conversar; en otras palabras cuanto más mobiliario de este tipo posea el espacio público más se incentivará el desarrollo de conversaciones.

En la imagen se aprecia como dos parejas de conversación se distancian en la banca para poder resguardar su privacidad.

Por otro lado el plano muestra que las conversaciones se focalizan en torno a la presencia de bancas en el espacio, y que en el caso del Paseo Peatonal se da en forma homogénea.

PERMANECER

Esta actividad se da en el tiempo esporádicamente, y sólo de manera importante temprano en la mañana (inicio de la jornada) y después de las seis y media de la tarde; es decir, cuando existe una renovación de los ocupantes.

El lugar en donde con mayor frecuencia se presenta es frente al cruce de los paseos peatonales, junto al reloj del paseo; ya que en ese sector existen elementos que sirven de "hitos" o de referencia como es el caso del mismo reloj, los letreros de las calles, etc.

En cuanto a su distribución en el espacio; los lugares en donde existe mayor concentración de personas "que permanecen" son: el acceso al Centro Español; a la salida de la Galería Plaza, que como ya se dijo anteriormente es un lugar que posee varios elementos que pueden servir de referencia o cumplir la función de "hitos"; entre la galería Plaza y el preuniversitario Diego Portales, frente a los pilares del corredor; y junto al acceso a multitiendas.

La actividad permanecer se da en torno a elementos referenciales o hitos dentro del espacio, y en lugares muy resguardados y visibles como en cruce de paseos, el acceso a galerías comerciales, o bajo relojes y letreros.

ESPECTACULOS CALLEJEROS

Esta denominación abarca diferentes tipos de manifestaciones artísticas de carácter público que se dan en el paseo peatonal, las que van desde las interpretaciones de los conjuntos musicales, pasando por pintores, hasta el show de los humoristas.

Lo interesante de los espectáculos callejeros es que, si bien es cierto que quienes los realizan no representan un número de personas importantes, los espectadores que se ubican en torno a estos espectáculos son muy numerosos y transforman la dinámica del espacio en el que se encuentran.

Los lugares elegidos para realizar estas manifestaciones varían según cual sea la naturaleza de la manifestación, y son básicamente los siguientes:

Junto al cruce de los paseos peatonales de Barros Arana con Aníbal Pinto, junto a los cruces del Paseo Peatonal con los pasajes Portales y Cervantes, y bajo los pilares de los corredores.

Esta actividad es particularmente representativa del espacio urbano en que se desarrolla.

Los espectáculos callejeros son la actividad más característica de los espacios peatonales, generan gran convocatoria, sirven como una manifestación de cultura popular y se concentran en lugares de fácil accesibilidad y de mayor amplitud, como los cruces de los paseos.

3.2.5 CONCLUSIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES

Lo primero que conviene señalar es que las actividades que se generan dentro de un espacio público, se ven influenciadas por el entorno urbano inmediato, que delimita a este espacio, así por ejemplo en un área eminentemente comercial como el Paseo Peatonal Alonso de Ercilla, es natural que surjan espontáneamente puestos de comercio no establecido.

Respecto a las actividades estudiadas puede decirse lo siguiente: En primer lugar puede decirse que las actividades que se generan dentro de un espacio público pueden ser un aporte a su adecuado funcionamiento o pueden ser un perjuicio, ya que entorpecen su desarrollo armónico y tienden a trastocar la naturaleza de éste.

En el caso del paseo peatonal se descubrieron actividades de ambas clases; por ejemplo las actividades como comercio ambulante, pedir limosnas, parecen ser perjudiciales para el funcionamiento del paseo peatonal ya que obstaculizan las circulaciones y saturan el espacio de personas y objetos; mientras que los espectáculos callejeros, las conversaciones, los grupos, etc., son actividades que realzan el funcionamiento del espacio público que estamos analizando debido a que incrementa la interacción social dentro de él, y fomenta el intercambio cultural.

También puede señalarse que las diferentes actividades, tal como ocurre en la Plaza, se desarrollan con mayor intensidad en diferentes horarios, y se concentran en diferentes sectores del espacio público, dependiendo de la

naturaleza de éstas, por lo tanto es factible aprovechar estas diferencias para incentivar o paliar el desarrollo de una u otra actividad, según convenga.

CAPÍTULO III APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS

1 BASE TEÓRICA

1.1 LA ANTROPOLOGÍA DEL ESPACIO

Los modelos teóricos, tal como se explico anteriormente corresponden a trabajos de investigación que permiten determinar características del espacio físico que influyen en la conducta, y viceversa.

Entre los trabajos más importantes a este respecto, se encuentran las investigaciones realizadas por el antropólogo Edward Hall⁹ en los años sesenta, expuestas en sus libros "La Dimensión Oculta" y "El Lenguaje Silencioso".

Hall, aborda el tema del espacio, distinguiendo tres grandes categorías: Espacios fijos, espacios semifijos, y espacio informal.

Espacios fijos son aquellos que sirven de referencia, poseen una naturaleza permanente, y constituyen la base del proceso de estructuración de nuestra imagen del mundo que nos rodea; según Hall el espacio de características fijas cambia según la cultura a la que uno pertenezca, por ello no es lo mismo el espacio fijo para un japonés, que para un árabe, que para un norteamericano.

El espacio de características semifijas es aquel que, si bien es cierto, también nos ayuda a conceptualizar nuestras percepciones espaciales, puede ser alterado, ya que esta configurado por el mobiliario y los elementos de adorno y decoración.

⁹ Antropólogo, que en la década de los años sesenta desarrollo trabajos de investigación sobre lo que él denominó como proxémica o proxémia; es decir sobre las relaciones espaciales del hombre, para sí y para con los demás.

Entre sus publicaciones más importantes se encuentran: "La dimensión oculta" y "El lenguaje silencioso"

Finalmente el espacio informal o proxémica, como lo denomina Hall, es aquel que no está conformado por elementos externos a la persona, sino más bien, forma parte de su propio ser, como una especie de prolongación de su cuerpo físico Sobre este espacio en particular es que Hall realizó sus mayores aportes.

Para poder tratar el tema Hall identifico cuatro espacios - o más bien cuatro distancias- que las denomino íntima, personal, social y pública en función de lo que pudiéramos llamar su campo de influencia dentro de las relaciones interpersonales del hombre.

1.1.1 LA DISTANCIA INTIMA

Esta distancia, al igual que las demás, fue dividida en una fase cercana y una fase lejana para así permitir una mejor comprensión de su función.

FASE PROXIMA:

En su fase cercana comprendida entre la epidermis de la piel y los 15 cm que rodean al cuerpo, la distancia íntima como su nombre lo dice opera en las relaciones de intimidad (besar, abrazar, hacer el amor) y de lucha, en este rango todo se percibe deformado, aunque también pueden percibirse gran cantidad de detalles y los sentidos de mayor utilidad son el tacto y el olfato, finalmente, a esta distancia el lenguaje verbal resulta poco práctico, pues sólo trae como consecuencia el aumento de la distancia sociológica.

FASE LEJANA:

En su fase lejana comprendida entre los 15 y los 45 cm que rodean al cuerpo; a diferencia de la fase cercana, la fase lejana no permite que entren en contacto los cuerpos fácilmente, aunque si pueden tocarse las extremidades, la visión aun se percibe distorsionada. Además hay que agregar, que ya en esta fase comienza a ser usado el lenguaje, aunque por ahora sólo sea para "susurrar" asuntos de naturaleza íntima.

En términos prácticos podríamos decir que la distancia íntima es aquella que guardamos celosamente de ser invadida, ya que en ese rango, son perceptibles olfatoria y visualmente, detalles como arrugas de la piel, vellos, olores corporales, etc. que quisiéramos resguardar de los extraños.

1.1.2 LA DISTANCIA PERSONAL

En su fase cercana comprende entre los 45 y los 75 cm y en su fase lejana comprende entre los 75 cm y 1,20 metros; tal como su nombre lo indica en este rango de distancias se tratan los asuntos de índole personal, y esta restringidos a las personas más cercanas.

La distancia personal es aquella que nos permite mantener nuestra individualidad, ya que es la distancia que el etólogo Hediger ¹⁰ señala como la frontera entre dos individuos miembros de especies sin contacto físico, es decir, es una especie de burbuja protectora que rodea al organismo.

FASE PROXIMA:

En la fase cercana, se puede sujetar al interlocutor, las texturas de las superficies pueden apreciarse con toda claridad.

FASE LEJANA:

En la fase lejana, se esta fuera del alcance del brazo y por lo mismo se esta protegido del otro, en esta distancia se tratan los temas de interés y preocupación personal. Los detalles del rostro son claramente visibles, al igual que los de la piel y la ropa, además de olores como el aliento de los demás.

1.1.3 LA DISTANCIA SOCIAL

La línea fronteriza que separa la distancia personal de la distancia social, es el limite del dominio, ya que no se distinguen los detalles mínimos del rostro, y nadie toca a otra persona, ni espera ser tocada.

En su fase cercana comprende entre 1,20 metros y 2,10 metros y la lejana comprende entre los 2,10 metros y los 3,60 metros.

¹⁰ Científico que ha estudiado el comportamiento animal, referido a la territorialidad, y a las distintas categorías de distancias que los animales desarrollan para comunicarse entre sí.

Sus trabajos servirían posteriormente al antropólogo E. Hall, para estudiar el mismo fenómeno en los seres humanos.

FASE PROXIMA:

La distancia social en su fase cercana es utilizada para tratar los asuntos laborales, es utilizada también en las reuniones informales y en asuntos no personales; es la distancia mínima en la que se le aproxima a conversar un desconocido, es la distancia mínima que nos permite controlar visualmente a nuestro interlocutor, pues podemos ver gran parte de su cuerpo y observar sus movimientos; es por tanto, la distancia a la cual nos sentimos seguros.

FASE LEJANA:

En su fase lejana, el trato social y el de negocios se torna más formal, es la distancia de discriminar y de insultar, es posible que una persona continúe trabajando junto a otra sin parecer grosera, Apartar la vista de los ojos de la otra persona es excluirla en esta fase el volumen de las conversaciones es notoriamente más elevado que en las fases anteriores, y pueden ser oídas en el cuarto vecino, si la puerta está abierta.

1.1.4 DISTANCIA PUBLICA

En su fase cercana comprende entre los 3,60 y los 7 metros, y en su etapa lejana comprende entre los 7 metros en adelante.

FASE PROXIMA:

Nos permite ver bastante bien el cuerpo del otro en su fase cercana y La distancia pública es aquella que nos permite estar a resguardo de las demás personas de nuestra cultura sin la necesidad de evitarlos, pues a esta distancia es posible "pasar sin ver al otro". Es lo que los etólogos denominan "distancia de huida" y que se encuentra tanto en el hombre como en los animales.

FASE LEJANA:

Es en su fase lejana, y de allí su nombre, la distancia que separa a los personajes públicos y a los personajes ordinarios en situaciones públicas, de las demás personas; es también, una vez pasado el umbral de los nueve metros, una distancia en que actores y personas en general, deben exagerar sus gestos, pues gran parte del contenido no verbal de su mensaje no se percibe.

1.1.5 SINTESIS DEL MODELO

La síntesis de este modelo tiene por finalidad facilitar su aplicación en el análisis, y posteriormente en el diseño arquitectónico.

Inicialmente habría que señalar que el modelo del espacio informal desarrollado por Hall con el transcurso de los años ha sido perfeccionado; así por ejemplo en la actualidad se habla de una quinta distancia, que corresponde a la que surge producto de los medios de comunicación como el teléfono, la Internet, etc. Esta distancia a diferencia de las otras es adimensional, y permite alternar relaciones de tipo personal, social y públicas.

El modelo de la proxémica, para ser aplicado directamente en la arquitectura, debe ser complementado por otros trabajos, como por ejemplo, las investigaciones sobre los espacios sociópetos y los espacios sociófugos realizados por Osmond y Sommer.

Las distancias que plantea el modelo del espacio personal, tienen como planteamiento una burbuja que rodea a la persona; ahora bien habría que aclarar que dicha burbuja no es constante en todas las direcciones, así por ejemplo, las distancias se hacen mayores si las personas se encuentran frente a frente, menores si se encuentran hombro con hombro, y aún menores si están espalda con espalda.

Haciendo una síntesis de las distancias más importante podemos señalar las siguientes:

El límite de la individualidad está entre los 45 y los 75 cm

La distancia de huida está entre los 360 y los 750 cm

La distancia necesaria para apreciar las texturas 45 a 75 cm

Distancia mínima para mantener comunicación verbal 15 a 45 cm

1.2 LOS ESPACIOS SOCIOPETOS Y LOS ESPACIOS SOCIOFUGOS

Estas categorías de espacios estarían dentro de lo que antes denominamos espacios de caracteres semifijos.

A fines de la década de los años cincuenta Humpry Osmond ¹¹, médico psiquiatra, se hizo cargo de la dirección de un gran centro de salud y de investigación, en Saskatchewan Estados Unidos.

Ya anteriormente Osmond había observado que algunos espacios tendían a mantener apartada a la gente. A estos espacios los llamó sociófugos. Otros espacios, por el contrario, tendían a reunir a la gente, como era el caso de las cabinas telefónicas de las antiguas farmacias y de las mesas de los cafés franceses al aire libre. A estos espacios los denominó sociópetos.

A este respecto Osmond afirma lo siguiente: "yo creo que los edificios tienen ciertas cualidades generales que pueden ser llamadas sociófugas y sociópetas. Lo sociófugo se refiere a que impide o desalienta la formación de relaciones humanas estables. En la sociedad urbana tales edificios son evidentemente necesarios. Las estaciones de los ferrocarriles quizás sean lo máximo de sociófugas; los hoteles tienen esta cualidad en grado mayor, lo mismo que los hospitales para enfermos mentales, hospitales generales y cárceles.

Lo sociópeto es aquella cualidad que anima, fomenta e incluso obliga al desarrollo de relaciones interpersonales estables, como las que se encuentran en los grupos pequeños, en donde los miembros se hallan frente a frente. Los tepees o xipis, los iglúes, los craales de los zulúes son por ejemplo construcciones que podrían describirse como sociópetas".

¹¹ Médico psiquiatra que realizó investigaciones junto a Robert Sommer, sobre la relación que existe entre el nivel de sociabilidad que se da en un lugar y las características espaciales de éste.

¹² Citas tomadas del artículo "La función como base para el diseño de la sala de psiquiatría" que figura en el libro PSICOLOGÍA AMBIENTAL: EL HOMBRE Y SU ENTORNO FÍSICO.

Mas adelante agrega "los edificios sociófugos no alientan las relaciones interpersonales y cuando hay relaciones de grupos, estas son del tipo hombro con hombro" "los pasillos, en extremo sociófugos, son admirablemente eficaces para mantener a la gente en movimiento, pero de lo más inconveniente para que se establezcan relaciones interpersonales. De allí que, debiéramos tratar de reducirlos al mínimo en los edificios en donde deseamos que se fomenten el desarrollo de relaciones interpersonales ¹².

1.2.1 EL MOBILIARIO:

El hospital que Humpry Osmond había tomado a su cargo se hallaba repleto de espacios sociófugos y tenía muy pocos que fueran sociópetos, además el personal de custodia tendía a preferir los primeros porque eran más fáciles de manejar, las sillas formadas en hileras eran más fáciles de ordenar que formando pequeños círculos.

Dándose cuenta de los problemas que la disposición del mobiliario acarrearía para la sociabilidad de los pacientes, y por ello para el restablecimiento de su salud, Osmond le encomendó a Robert Sommer ¹³, joven psicólogo, que estudiase con la mayor profundidad que pudiese, la relación que existía entre los muebles y las conversaciones.

Sommer seleccionó la cafetería del hospital como lugar de investigación, y después de concluidas cincuenta secciones de observación, en las que se contaron las conversaciones, a intervalos controlados, se descubrió, por ejemplo, que a través de la esquina las conversaciones se daban con el doble de frecuencia que las ocurridas codo a codo, la que, a su vez, era tres veces más frecuentes que las correspondientes a la posición a través de la mesa.

Además Osmond y Sommer habían notado que los pacientes de la sala tendían a relacionarse más frecuentemente en las posiciones a través de la mesa y codo a codo de lo que lo hacían en la cafetería, y también se sentaban a distancias mucho mayores. De lo anterior concluyeron que existían pocos elementos que pudieran asociarse a la territorialidad de los pacientes, con mesas lo bastante grandes para que cada paciente tuviera un lugar habría mas territorialidad y también un lugar donde dejar material de lectura, y si además las mesas fueran cuadradas, esto podría contribuir a estructurar las relaciones de modo que sus usuarios tendrían oportunidad máxima de conversar.

¹³ Psicólogo que realizó investigaciones en los años sesenta sobre la sociabilidad y los espacios construidos, y la privacidad de las salas de lectura en las bibliotecas.

Los resultados de estas observaciones sugirieron las posibles soluciones a los problemas de ensimismamiento en que vivían los pacientes del hospital.

Se introdujeron en las salas mesas pequeñas y se colocaron sillas en torno a ellas. Una vez echo esto, y después de pasado el período de acostumbramiento a la nueva configuración de los espacios semifijos por parte de sus usuarios, se volvieron a contar las conversaciones y el número de éstas se había duplicado, mientras que la lectura había aumentado tres veces.

1.2.2 LAS TRAMAS:

Conviene considerar lo que Hall en su libro "La Dimensión Oculta" agrega sobre este tema: dos son los principales sistemas europeos de conformación del espacio. Uno de ellos es "la estrella radiante", que se halla en Francia y España y es sociópeta. El otro, la "retícula" o cuadrícula, que procede de Asia menor, fue adoptada por los romanos y llegó a Inglaterra en tiempos de Julio César, y que es sociófugo. El sistema Francés y Español conecta todos los puntos y funciones. El sistema reticular separa las actividades al desplazarlas en hileras.

1.2.3 SINTESIS DEL MODELO

Este modelo opera fundamentalmente de la siguiente manera cuanto más frontal sea la relación entre sus ocupantes, mayor será el grado sociópeta de un espacio y cuanto más tangencial sea, mayor será el grado sociófugo de éste. Así por ejemplo, la disposición frente a frente (y en círculos cuando se trata de grupos) es la más sociópeta, y la disposición espalda con espalda es la más sociófuga.

Finalmente, cuanto más sociófugo es un espacio, más tolerables se hacen las distancias mínimas, por lo tanto, el diseñar espacios muy sociófugos sería una de las maneras de combatir el hacinamiento en viviendas sociales y lugares en donde no existe disponibilidad de recursos económicos o de espacio físico (las dimensiones son tan pequeñas que no son necesarias relaciones frontales para establecer contacto).

1.3 LA TERRITORIALIDAD

El territorio lo define Parr como "el espacio que una persona, como miembro de un grupo muy coherente (por ejemplo la familia, una pandilla), en posesión común, reclama como propio o de sus compañeros, y el cual se aprestará a "defender"¹⁴. Por otro lado y expresándolo en términos muy simples, podemos decir que territorio corresponde al espacio físico que consideramos que nos pertenece, ya sea temporal o permanentemente, y al que a su vez pertenecemos (nos identificamos).

Otro elemento digno de considerar en este tema es la investigación que posteriormente realizó Robert Sommer sobre la privacidad en las salas de lectura en las bibliotecas. En el artículo llamado "La Ecología de la Privacía" Sommer descubrió que la necesidad de mantener su privacidad y de marcar su territorio por parte de los estudiantes, en especial si asistían solos a estudiar, hacía que éstos se ubicaran espontáneamente en disposiciones altamente sociófugas en las mesas de estudio, de lo anterior puede ratificarse lo expuesto anteriormente por Osmond de que las disposiciones sociófugas en ocasiones pueden ser necesarias, según la actividad que se esté desarrollando, y además puede agregarse que cuanto más sociófugo sea un espacio mayor será su capacidad de resguardar la privacidad y de defender el territorio por parte de su usuario.

Para esta investigación en particular, la territorialidad la entenderemos como una circunstancia transitoria que se da cuando un individuo, o un grupo de individuos, se establecen temporalmente en algún lugar y sienten la necesidad de evitar el uso, o "invasión" de este espacio, por parte de extraños.

Dicha circunstancia, en la que se intenta proteger el territorio se denomina "la defensa del territorio".

¹⁴ "En busca de una teoría" A. E. Parr artículo contenido en el libro PSICOLOGÍA AMBIENTAL: EL HOMBRE Y SU ENTORNO FÍSICO.

III APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS Plaza de la Independencia

En el caso de personas reunidas en parejas (distancia íntima) en la banca sólo caben dos parejas quedando separadas éstas entre sí por la distancia personal en su fase cercana (que les resulta bastante incomoda)

2 APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS EN LOS ESPACIOS ESTUDIADOS

2.1 PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

2.1.1 EL MOBILIARIO

ESPACIO INFORMAL

El mobiliario de la Plaza de Armas es uniforme y consiste en bancas de madera de 3 metros de largo cada una, las dimensiones físicas de estas bancas hace, que al ser usadas, sus ocupantes queden dentro de rangos de distancias concernientes a las relaciones definidas por Hall como íntimas, personales y sociales, pero a la vez impide generar entre los ocupantes de un mismo asiento relaciones que requieran de mayores distancias como son las del tipo social-lejano y público.

Por otro lado las relaciones de carácter social sólo son posibles si la banca es usada por dos personas que se ubican en sus extremos, quedando éstas a 1,90 m como máximo; es decir en la fase más cercana de la distancia social, que como vimos anteriormente es la fase en que se tratan asuntos no personales.

Otro hecho importante de mencionar, es que el dimensionamiento del mobiliario permite que sólo tres personas puedan sentarse sin que vean invadido su espacio personal, quedando éstas en la fase cercana de la distancia personal; es decir, en el límite de su individualidad.

La banca permitiría como máximo a cuatro personas sentadas, sin que sintieran vulnerada su individualidad (siempre y cuando, al menos dos de ellas se encuentren en pareja).

La conclusión es que el dimensionamiento del mobiliario de la plaza de armas en sí mismo, esto es, tomando a cada una de las bancas en forma individual, fomenta las relaciones de tipo personal, e impide el desarrollo de las del tipo social y públicas, las que debieran ser, a causa del rol del espacio público investigado, las más fomentadas.

2.1.2 NUCLEO CENTRAL DE LA PLAZA

ESPACIOS SOCIOPETOS / ESPACIOS SOCIOFUGOS

El núcleo central de la Plaza de Armas aparece como un espacio de características sociópetas (esto explica en parte su alta densidad de uso comparado con otros sectores de este espacio público), y esto se debe a dos motivos: a su trama y a la disposición de su mobiliario.

En el caso de su trama, esta corresponde a una trama concéntrica o estrellada, y tal como Edward Hall lo plantea en “La Dimensión Oculta”, las tramas estrelladas son sociópetas, pues al ser convergentes concentran las actividades y por ello generan centros que incentivan la interacción social.

El segundo aspecto se refiere a la disposición de los bancos, que al formar un gran círculo, permite que las personas que los ocupen queden en posición de verse los rostros unos a otros; situación que Osmond define como moderadamente sociópetas.

Esta condición sociópetas, fomenta la formación de grupos, que se da principalmente en este sector de la plaza, además de hacerla propicia para el comercio ambulante.

Finalmente vale la pena señalar que en el borde de la pileta, usado ocasionalmente para sentarse en él, ocurre lo contrario de lo que sucede con los bancos, pues posee una estructura sociófuga, debido a que ubica a sus ocupantes espalda con espalda.

III APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS Plaza de la Independencia

DISTANCIAS ENTRE LAS BANCAS

Estas están separadas entre sí a más de 3.65mts y menos de 7.5mts, es decir, están dentro de la fase cercana de la distancia pública, o lo que se denomina distancia de "huida" y de defensa. Distancia a la cual es posible sentirse protegido de los extraños y a la cual es posible también "mantenerse al margen" en caso de ser necesario. Esta distancia resultaría muy provechosa si los bancos se encontraran frente a frente de tal manera que permitiría resguardar los detalles personales del campo visual de "extraños", pero lo que ocurre en realidad es que la distancia separa lateralmente los asientos, lo cual trae como consecuencia que se dificulta establecer contacto entre los usuarios de bancos vecinos y genera un esquema de muchos pequeños contactos en vez de mucho contacto en grandes grupos (queda en evidencia en los mapas conductuales).

Las personas tienden a ubicarse en las bancas y en el borde de la pila de la Plaza ya que éste los dispone en forma sociófuga y les permite aglomerarse en horarios de mucha concurrencia.

DISTANCIA CON LA PILETA

Existe aproximadamente 9 mts entre la gente que se sienta en los bancos de la plaza y la gente que se sienta en el borde de la pileta, lo cual permite que exista total independencia entre unos y otros, pero a su vez coarta el contacto entre ambos grupos; pensemos que 9 mts es una distancia que está dentro del rango lejano de la distancia pública y que como bien lo ejemplifica Hall, es una distancia en que, por ejemplo, los actores pierden gran parte del contenido no verbal de su mensaje y deben exagerar sus gestos (los humoristas y actores que trabajan en el paseo peatonal generalmente se ubican a no más de seis metros de los espectadores).

III APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS Plaza de la Independencia**LA TERRITORIALIDAD**

Como se vio anteriormente la territorialidad es un concepto que proviene de nuestra naturaleza animal y que se refiere a la apropiación y la identificación con parte del entorno en el que nos desenvolvemos.

La separación de los lugares para sentarse en bancas individuales de 3 metros cada una, incide en que se haga para los ocupantes de éstas, más fácil la "defensa" del territorio; Esto es, que resulte más fácil para el usuario impedir que una persona extraña "invada" el banco en que se está sentado.

Lo opuesto ocurre en el borde de la pileta que al ser continuo y sociófugo (los ocupantes se ubican espalda con espalda) permite que más gente se ubique una cerca de la otra, sin que sientan que su espacio personal ha sido invadido por el otro.

Finalmente la diversidad producida por la territorialidad de los bancos, combinada con la mayor flexibilidad del borde de la pileta, convierte al centro de la Plaza de la Independencia en un lugar más atractivo para sus usuarios, pues le ofrece más opciones que las existentes en el resto de la Plaza.

La trama concéntrica de la Plaza hace que su núcleo central sea un lugar concentrador de actividades y que presente gran concurrencia, en especial en los horarios pic.

III APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS Plaza de la Independencia

2.1.3 LAS ESQUINAS DE LA PLAZA DE ARMAS

LAS DISTANCIAS ENTRE LOS BANCOS

A diferencia del núcleo central, en las esquinas la mayoría de las bancas se encuentran muy próximas unas de otras, a no más de 45 cm, es decir, están en el límite de la distancia íntima y la distancia personal y se encuentra además en el umbral de la individualidad. Las consecuencias de esta cercanía son que los contactos sean más bien del tipo personal por un lado (pensemos que los usuarios de estas esquinas son siempre los mismos, los lustrabotas y los jubilados), y que exista una mayor libertad para distanciarse de los demás por el otro.

Aníbal Pinto, se ve directamente expuesta a los flujos que provienen de los paseos peatonales; y que la convierten en uno de los lugares más poblados de la Plaza.

Las esquinas de la Plaza son los puntos de acceso a su interior, y por lo tanto se ven fuertemente influenciados por su entorno inmediato. En el caso de la esquina de Barros Arana con

III APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS Plaza de la Independencia

2.1.4 LOS ANILLOS INTERIORES

ESPACIOS SOCIOFUGOS / ESPACIOS SOCIOPETOS

A este respecto no es mucho lo que puede decirse, ya que las bancas al encontrarse ubicadas en hileras adoptan una posición, que como se explicó anteriormente, resulta sociófuga para sus ocupantes y por lo mismo, dificulta que estos mantengan contacto social.

LAS DISTANCIAS ENTRE LAS FILAS DE LOS BANCOS

Las bancas se encuentran enfrentadas a 6 metros aproximadamente lo que corresponde a la fase cercana de la distancia pública, que permite mirar al que está al frente, sin sentirse observado, pero que a la vez es lo suficientemente grande para huir en caso de ser necesario, generando así seguridad. Podría decirse entonces que es una distancia adecuada para el tipo de contacto esperado en un espacio de estas características y que fue bien concebida.

Los anillos interiores de la Plaza son sectores que gozan de más privacidad que el resto debido a que están alejados de los flujos principales e circulaciones.

III APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS Plaza de la Independencia

LA DISTANCIA ENTRE LAS BANCAS

En general el distanciamiento de las bancas está sobre 2.1 mts y menos de 3.6 mts aproximadamente que corresponde a la fase cercana de la distancia pública o a más de 3.6 mts y a menos de 7.5 mts que corresponde a las distancias social y públicas en sus fases lejana y cercana respectivamente, es decir, un distanciamiento que, como se dijo anteriormente permite mantener contacto público y relativa independencia cuando uno se encuentra frente a frente (orientación sociópeta); al tratarse de bancas que se encuentran dispuestas hombro con hombro (orientación sociófuga) resulta aislante y limita el contacto.

LA TERRITORIALIDAD

Al igual que en el núcleo central, las bancas separadas favorecen la "defensa del territorio", ello unido a la baja circulación que presentan estos lugares, los hacen propicios para el surgimiento espontáneo de conversaciones y de la actividad contacto íntimo, en horarios nocturnos.

En la imagen se aprecia una persona predicando a la gente que se ubica en los anillos interiores de la Plaza; esta actividad en particular se da en forma muy esporádica y fundamentalmente los fines de semana.

2.1.5 SECTORES PERIFERICOS

ESPACIOS SOCIOFUGOS / ESPACIOS SOCIOPETOS

Los sectores periféricos resultan doblemente sociófugos (esto explicaría su baja densidad de uso) en primer lugar, como su nombre lo dice, son "periféricos" y por lo tanto sólo captan tangencialmente las circulaciones y las actividades que estas generan; y en segundo lugar porque la disposición en hileras de su mobiliario no contribuye al contacto entre sus ocupantes.

LAS BANCAS

En algunos sectores presentan una cierta cercanía, como es el caso del sector periférico paralelo a la calle Caupolicán frente a la catedral. En donde el distanciamiento corresponde básicamente a la fase cercana de la distancia social, lo cual la hace favorable para el contacto social, aunque sólo para asuntos no personales.

Mientras, en la mayoría de los otros sectores la distancia entre los bancos es muy grande, quedando dentro del rango público, que como ya dijimos antes, resulta poco favorable para establecer contacto.

Los sectores periféricos son los menos concurridos, debido a que dentro del esquema

concéntrico de la Plaza sean, como su nombre lo dice, los periféricos y por lo tanto los más sociófugos.

2.2 PASEO PEATONAL

El paseo peatonal se presenta en su conjunto como un espacio de características sociófugas, debido a la linealidad de su diseño y al carácter de pasillo urbano o lugar de tránsito que la proporción entre la longitud y el ancho de sus espacios generan, lo cual hace que las actividades de permanencia o estar sean muy pocas, y se den en forma muy esporádica.

Para poder entender el funcionamiento del paseo peatonal y de sus circulaciones podemos señalar que, tal como se mencionó anteriormente, su comportamiento es similar al del torrente de un río, ya que las personas que circulan por él, tal como ocurre con las partículas que arrastra la corriente, se acumulan en donde se produce el remanso del río. Es decir, en donde el caudal encuentra obstáculos a su paso.

2.2.1 EL MOBILIARIO

El mobiliario del paseo está constituido principalmente por bancos dobles, y jardineras de formas circulares, cuadradas, y rectangulares. Estas últimas, que debieran cumplir una función de tipo ornamental, generalmente son utilizadas como asientos por los peatones, lo cual rebela la insuficiencia que existe de este tipo de infraestructura.

1 EL ESPACIO INFORMAL

Los bancos del paseo peatonal miden 2 metros de largo y al ser dobles, tienen un ancho total de 1.65 metros, a excepción del tramo que va entre el pasaje Cervantes y la calle Castellón, en donde existen bancos simples de 1.9 metros por 70 centímetros de ancho.

Las dimensiones de los bancos hace que sólo puedan ser ocupados por un máximo de dos personas sin que éstas sientan vulnerado su espacio personal individual (distancia personal), ya que al ubicarse tres o más personas estas quedan a menos de 45 cm cada una; es decir, dentro del rango de la distancia íntima en su fase lejana.

Por otro lado, puede señalarse que la disposición de los bancos atravesados en el paseo, es la más conveniente, ya que permite resguardar a sus usuarios de las personas que circulan a su alrededor, puesto que ellas siempre se aproximan de frente al que esta sentado; la disposición longitudinal, por el contrario, desprotege los pies de quien se sienta en los bancos y además dificulta que alguien converse de pie frente a la persona que se encuentra sentada, porque al hacerlo, desprotege su espalda, quedando a merced del flujo de peatones.

También hay que tomar en cuenta que la costumbre de sentarse en el respaldo de los bancos, práctica utilizada principalmente por jóvenes y escolares, además de darle a la persona una mejor visual del entorno, porque lo sitúa a mayor altura, protege sus pies de las circulaciones que se aproximan al banco en donde se encuentra sentado; y suple en parte, la deficiencia de los bancos dispuestos en sentido longitudinal al paseo.

2 LAS JARDINERAS

Las jardineras que existen en el paseo peatonal son de diversos tipos, pero las más comunes son las de formas: circulares, cuadradas y rectangulares.

JARDINERAS CIRCULARES

Las jardineras circulares miden 2 metros de diámetro, y tienen un borde libre de 43 cm que sirve para sentarse, este tipo de jardineras tienen la peculiaridad de ser muy sociófugas al disponer espalda con espalda a sus ocupantes, por lo que resulta muy práctica para el paseo peatonal en las horas de alto tráfico, en que este espacio se encuentra saturado de personas.

Otro hecho importante con respecto a este tipo de jardineras, se refiere a la orientación de los ocupantes con relación al tráfico de los peatones, ya que su forma circular permite tener mayor flexibilidad para ubicarse tangencialmente, perpendicularmente, etc. a las circulaciones, protegiendo así el espacio personal de los usuarios.

JARDINERAS CUADRADAS Y RECTANGULARES

Las jardineras de diseños ortogonales, resultan ser levemente menos sociófugas y menos apropiadas para espacios con alta densidad de uso, ya que al disponer a sus ocupantes hombro con hombro permiten que exista algún tipo de contacto y obligan a distanciarse más del "vecino"; pero por otro lado resultan más convenientes para ser utilizadas por grupos de personas que pretender mantener algún grado de comunicación entre sí.

Finalmente, las jardineras ortogonales al ubicarse en forma paralela al paseo, desprotegen a los ocupantes que se sientan en sus dos caras paralelas al tránsito de Peatones; y en el caso de las jardineras rectangulares este problema se hace mayor, ya que al estar dispuestas longitudinalmente, exponen sus dos caras más importantes.

2.2.2 ENTRE CAUPOLICAN Y ANIBAL PINTO

La disposición de los elementos en este tramo es sociófuga, ello debido a que los elementos del mobiliario y ornamentales, se encuentran muy separados unos de otros y sobre todo, dispuestos en hileras.

GALERIA DEL CENTRO ESPAÑOL

Un punto interesante de analizar es el que se encuentra frente a la galería del Centro Español; lo primero que habría que señalar, es que las galerías comerciales en general, son puntos de interés dentro del paseo, ya que sirven de "afluentes" de las circulaciones principales, y además, los ingresos a estas galerías sirven como punto de observación, ya que permiten resguardarse del vertiginoso deambular de los paseantes, mientras se observa.

El acceso de esta galería en particular, cuenta con un diseño que favorece el "observar cubierto", puesto que se ensancha en el área de unión con el paseo, dejando dos pilares que sirven de apoyo para quien desee detenerse en el acceso del Centro Español.

Frente a esta galería se ubica una jardinera rectangular, que generalmente es usada como asiento, pues cuenta con buena vista del paseo y de la galería misma; ya que se encuentra a 6 metros del acceso a ésta; distancia a la cual es posible observar de un extremo al otro, pero "sin ser visto"; es decir, sin que la persona que está al frente se sienta observada y viceversa.

El acceso al Centro Español, es un lugar que permite la permanencia, ofrece la posibilidad de observar al flujo de peatones sin quedar expuesto a éste.

BARROS ARANA CON ANIBAL PINTO

El único punto de este tramo que resulta moderadamente sociópeto, es el que está frente a la plaza junto al cruce de los paseos Aníbal Pinto con Barros Arana, en este sitio existe una jardinera de forma irregular rodeada de elementos como teléfonos, basurero, árbol y kioscos. Esta disposición de elementos resguarda a la jardinera del tránsito peatonal, y a la vez la rodea de espacio suficiente (distancia social en su fase cercana) como para que la persona que se encuentra sentada en ella, pueda conversar con la que tiene al frente de pie (sociópeto); razón por la cual es uno de los lugares predilectos para reunirse en grupos.

Por otro lado el diseño de la jardinera combina formas ortogonales con ángulos de 45° , lo que permite alternar disposiciones sociófugas (personas sentadas hombro con hombro o espalda con espalda a 45°) con otras más sociópetas, como personas sentadas juntas a 45° .

Las jardineras y las bancas ubicadas en forma transversal al flujo de peatones genera áreas de mayor resguardo a la corriente de peatones, y por lo tanto tienden a ser más adecuadas para este tipo de espacios.

2.2.3 CRUCE DE LOS PASEOS PEATONALES

EL ESPACIO INFORMAL

Los elementos como letreros, postes, faroles y basureros que existen en el cruce, se encuentran a 10 o más metros de distancia, lo cual hace que la escala de los espacios que se forman al juntarse personas junto a estos elementos, sean demasiado grandes como para permitir generar contactos entre un costado y el lado opuesto del cruce. Lo que a su vez origina un esquema de agrupamientos de pequeños grupos aislados e independientes unos de otros. Estos pequeños grupos aumentan con el transcurso de las horas, cuando las circulaciones tienden a decrecer y el cruce no se encuentra tan expuesto al tránsito peatonal.

2.2.4 ENTRE ANIBAL PINTO Y LA GALERIA COLONIAL

Este tramo fue considerado para ser visto en forma independiente, debido a que justamente en él, se produce la mayor concentración de personas y actividades del paseo peatonal.

ENTRE ANIBAL PINTO Y GALERIA PLAZA

En la primera parte de este tramo, el sector entre Aníbal Pinto y la galería Plaza, después de las nueve de la noche se desarrollan espectáculos callejeros (shows de humoristas), la distancia a la cual se encuentran elementos tales como faroles, letreros, bancos, etc. que sirven como referentes para configurar el espacio en el que se desarrollan la mayoría de las actividades de este sector, es de 10 metros aproximadamente, lo cual permite a los actores y humoristas, realizar su espectáculo manteniendo un rango de distancia con los espectadores (5 a 6 metros) que permite optimizar la visión del cuerpo en su conjunto, sin entrar en detalles personales, lo que refuerza el

repertorio no verbal de la comunicación (uno de los elementos fundamentales de los espectáculos teatrales).

El cruce de los paseos peatonales, es el lugar más utilizado por humoristas y artistas en general para realizar sus rutinas, ya que está menos constreñido y es más visible.

ENTRE GALERIA PLAZA Y GALERIA COLONIAL

En el tramo que resta; es decir, entre la galería Plaza y la galería Colonial es donde se da la más alta densidad de uso por parte de los peatones. Uno de los factores que incentiva el desarrollo de actividades dentro de los paseos, y que por lo tanto es responsable de esta concentración de actividades, es el diseño con corredores o portales que existe frente al paseo; ya que desde los pilares de éstos, es posible observar, y a la vez resguardarse de los peatones; algo similar a lo que ocurre en los accesos de las galerías comerciales.

También hay que mencionar que la distancia a la que se encuentran los bancos de las vitrinas de los locales comerciales, es de 4 mts aproximadamente permite discriminar, en caso de ser necesario, pero a la vez permite mantener un cierto contacto; lo que la hace muy propicia para los espacios públicos, en los que junto con la necesidad de permitir algún tipo de contacto entre sus usuarios, debe existir la posibilidad de resguardo o protección, lo que en los animales se identifica como distancia de huida.

En el caso de los teléfonos públicos, la distancia a la que se encuentran de los bancos, es de 6 mts aproximadamente; lo que implica que estos elementos, permiten observar, manteniendo contacto visual, pero sin que exista necesariamente comunicación entre uno y otro extremo.

Finalmente hay que señalar que la aglomeración de todos estos elementos dentro del paseo favorecen el "remanso" de personas y actividades; algo similar a lo que ocurre cuando se ponen objetos que sirvan de obstáculos a la corriente de un río, y en ese sector se acumulan las partículas que estaban

siendo arrastradas por las aguas; lo que finalmente trae por consecuencia la disminución de la fuerza de la corriente.

La presencia de corredores y portales da origen a lugares de mucha concurrencia y que hacen más estable en el tiempo el desarrollo de todo tipo de actividades.

2.2.5 ENTRE LA GALERIA COLONIAL Y COLO COLO

ESPACIOS SOCIOPETOS / ESPACIOS SOCIOFUGOS

Este es un tramo de muy baja densidad de uso; ello debido fundamentalmente a que la disposición en hileras, y el distanciamiento de sus elementos, hace que sea un área muy sociófuga para sus usuarios.

EL ESPACIO INFORMAL

La distancia a que se encuentran los bancos de las vitrinas, al igual que en tramos anteriores, es de 4 mts aproximadamente, la que permite discriminar y mantener contacto, es decir, muy apropiada para este espacio en que generalmente se está propenso al contacto con desconocidos.

Tal como se explicó anteriormente, las bancas atravesadas son, comparativamente hablando, más adecuadas para los paseos peatonales, que las que se disponen longitudinalmente.

En el caso de los bancos que se muestran en la figura, la existencia de un árbol y de un basurero en sus costados; permite proteger, en alguna medida, a sus ocupantes de las circulaciones de los peatones; por otro lado, los tres metros que separan el árbol del banco, permiten tener contacto, pero permite también mantener una cierta independencia entre las personas que se ubiquen en los costados de uno y otro elemento.

Finalmente la jardinera que existe frente a la calle Colo Colo, posee una forma ortogonal irregular, similar a un envolvente en forma de C, este envolvente es sociófugo en su borde externo, ya que sus ocupantes al sentarse quedan de espalda; y sociópeto en su interior, ya que al ocuparlo las personas se ubican a 45° y se ven los rostros unos con otros.

La disposición en hileras longitudinales al Paseo de elementos como árboles y basureros, genera en el centro de éstas, áreas menos expuestas a las circulaciones; si ha esto se le suma la proximidad de éstos se favorece la existencia de pequeñas “islas” de permanencia dentro del espacio del Paseo.

2.2.6 ENTRE COLO COLO Y PASAJE CERVANTES

En este tramo es uno de los lugares del paseo peatonal que presenta mayores densidades de uso y es también uno de los lugares favoritos para formar grupos por la gente.

Uno de los elementos en el diseño urbano de este sector, que incentiva esta alta densidad de uso es la existencia de Corredores o Portales, ya que como se explicó anteriormente, este tipo de estructuras, fomenta la permanencia en espacios públicos como los paseos peatonales (sin mencionar la protección que brindan de las inclemencias del clima).

ESPACIOS SOCIOPETOS Y ESPACIOS SOCIOFUGOS

Entre Colo Colo y el bulevar Gascón la disposición del mobiliario urbano es sociófuga lo que va cambiando a medida que se aproxima al pasaje Cervantes, ello debido a que la distancia que separa entre sí, a los elementos del mobiliario urbano de éste último sector tiende a disminuir; permitiendo que exista una mayor cercanía entre sus usuarios, y exista por lo tanto, más posibilidades de contacto entre éstos.

En la parte superior se aprecia el diseño irregular de la jardinera que usan los transeúntes como asiento; esta jardinera es sociópeta en su interior y sociófuga en su borde exterior.

En la fotografía de abajo se observa el sector del Portal Falabella, área de mucha concurrencia y concentración de actividades.

ESPACIO INFORMAL

La distancia entre los elementos del mobiliario urbano en el tramo Bulevar - Pasaje Cervantes, va entre los 5 y los 7,5 metros, lo que acota el espacio a la fase más cercana de lo que Hall denomina distancia pública (huida), que favorece la existencia de pequeños grupos independientes unos de otros. Por otro lado, la modulación de los pilares, de 4 metros de distancia entre sí, y de 3,5 metros a las vitrinas del corredor, genera una distancia tal que se puede discriminar, pero que se encuentra en el umbral de la distancia social lo que permite tener algún tipo de contacto en caso de ser necesario.

El tramo que se aprecia en el dibujo es el más concurrido, debido a la combinación de los corredores del Portal con la cercanía en la disposición del mobiliario urbano.

2.2.7 ENTRE EL PASAJE CERVANTES Y CASTELLÓN

ESPACIO SOCIOPELO/ SOCIOFUGO

La disposición de los elementos en este tramo es sociófuga, ya que se encuentran hombro con hombro, la disposición lineal y la distancia exagerada entre los elementos del paseo contribuyen a que sea un área de muy baja densidad.

ESPACIO INFORMAL

Los bancos se encuentran desprotegidos de las circulaciones del paseo en la esquina junto al pasaje Cervantes se produce una entrante en la línea de la edificación hacia las vitrinas, lo que permite que exista un sector protegido de las circulaciones; en el caso del kiosco de diarios, la distancia que existe entre la vitrina y el árbol (1,5 metros), permite por ejemplo, que una persona lea los titulares cómodamente, mientras otra se encuentra junto al árbol.

Otro punto interesante es el encuentro entre el paseo peatonal y la calle Castellón, que aunque no presenta ningún tipo de trabajo en su diseño, la concentración de elementos verticales, como faroles y letreros en su borde, permite que la gente los utilice como elementos de apoyo para permanecer, y

que además, debido a que estos elementos se encuentran a no más de 5 metros ni menos de 2, favorece también la formación de grupos y el contacto social.

En el dibujo de la izquierda se ilustra la manera como las concavidades generadas por las entrantes y salientes entre la masa edificada y el espacio de circulación, dan origen a rincones propicios para el establecimiento de puestos ambulantes, kioscos, etc.

En la imagen de arriba se grafica como la proximidad de elementos como letreros, semáforos, faroles, etc. frente a la calle Castellón Favorecen el “remanso” dentro del espacio, y la concentración de personas.

CAPÍTULO IV CONCLUSIONES FINALES

CONCLUSIONES

1 PASEO PEATONAL ALONSO DE ERCILLA

1.1 ORIGEN

El Paseo peatonal Alonso de Ercilla, como vimos anteriormente, fue creado en 1981 en la calle Barros Arana en el tramo que va entre el pasaje Cervantes y la calle Aníbal Pinto, dando respuesta a la creciente actividad comercial y a la aglomeración de peatones que esta actividad generaba; todo ello inspirado en modelos existentes en otras ciudades, como es el caso del Paseo Ahumada en Santiago.

La calle Barros Arana históricamente, y ya desde los tiempos de la Colonia, adquirió un rol protagónico dentro de la estructura urbana de la ciudad de Concepción; originalmente esto se debió a que al desembocar en la estación de ferrocarriles, se transformó en el punto de entrada de la ciudad; lo que a su vez hizo que se transformara en el lugar predilecto para la instalación de locales comerciales; y los primeros tranvías.

1.2 ESTRUCTURA ACTUAL

En la actualidad el Paseo Peatonal se extiende entre las calles Castellón y Caupolicán. Posee una marcada tensión lineal que favorece las circulaciones y que limita la existencia de lugares favorables para la permanencia, incentivando el carácter de corredor o “pasillo” por sobre el de “estar” o permanencia.

Otro elemento a destacar es la ausencia de una postura clara con respecto a la distribución y disposición de elementos del equipamiento y ornamento como mobiliario, jardineras, árboles, etc. modificando la disposición de éstos a lo largo de los distintos tramos del paseo; y configurando subespacios en forma residual y azarosa.

En la imagen la calle Barros Arana, esta arteria de la ciudad desde tiempos históricos se caracterizó por adquirir un rol comercial y preponderante en el desarrollo de Concepción.

1.3 FUNCIONAMIENTO

Tal como se observó en esta investigación, los peatones en el Paseo se comportan en forma similar a las partículas en suspensión dentro de una corriente de agua; en cuyo caso la velocidad y fuerza de ésta se ve condicionada por los obstáculos que encuentra a su paso.

Así también las actividades que se generan dentro de la corriente de peatones, dependen de los pequeños espacios o intersticios que la irregularidad del diseño genera entre la masa edificada y el espacio de circulación, y de las “islas” de permanencia, que se forman en torno a árboles, bancas, letreros, etc. Y todo tipo de elementos que sirven para configurar subespacios dentro del área peatonal.

Uno de los puntos a considerar en el funcionamiento dentro de los paseos peatonales es el concepto de tiempo, este concepto se refiere al tiempo que se demora el espacio en ser recorrido por los paseantes, ayudado o entorpecido por los obstáculos y actividades que encuentra a su paso cuanto menos sean las actividades menor será el tiempo de recorrido y mayor será la velocidad de circulación dentro del espacio, transformándose en un área de tránsito rápido utilizada fundamentalmente para pasar. Ahora bien, el Paseo Peatonal Alonso de Ercilla debido a su dinámica actual, y a excepción de lo que ocurre en ciertos tramos específicos, se ha transformado en un lugar para circular, más que en uno para permanecer, para graficarlo en una frase puede señalarse lo siguiente: no se “pasea” sólo se “transita”.

Otro concepto que va ligado a la dinámica de este tipo de espacios públicos es el de la escala del espacio, dado principalmente por el dimensionamiento y subdivisión de éste por medio de elementos referenciales, mobiliario, árboles, kioscos, etc. En el caso estudiado este dimensionamiento de subespacios se da en forma azarosa, más como una consecuencia que como

una causa del diseño, razón por la cual no contribuye a darle al Peatonal una escala humana.

El esquema ejemplifica la manera en que los flujos y las corrientes son interrumpidas por los obstáculos que encuentran a su paso, interfiriendo en su comportamiento. Lo que resulta aplicable tanto a los torrentes de agua como al flujo de peatones dentro de un espacio peatonal.

1.4 CICLO DE ACTIVIDADES

Las actividades dentro del Paseo Peatonal se dan en forma esporádica, y sufren variaciones en su intensidad a medida que transcurren las horas del día. También conviene señalar que dichas actividades son alimentadas por los flujos peatonales; es por ello que cuando éstos disminuyen en los horarios nocturnos, la intensidad de la mayoría de las actividades también se ve mermada.

El carácter público del Paseo, así como la ausencia de subespacios que proporcionen privacidad a sus ocupantes, además de la escala predominantemente pública que su dimensionamiento le otorga hace que las actividades que surgen dentro de este espacio estén vinculadas a la esfera más lejana de las relaciones interpersonales, destacándose la reunión de grupos en torno a espectáculos callejeros, la existencia de puestos de comercio ambulante, etc.

1.5 ELEMENTOS

Dentro de la monotonía que posee la estructura lineal del Paseo Peatonal, la presencia de ciertos elementos resultan muy convenientes ya que permiten generar mayor diversidad espacial. Así por ejemplo los accesos a las galerías comerciales, junto con cumplir un propósito funcional que es el de conectar los flujos del Paseo con los de las galerías; cumplen una labor espacial al generar subespacios que los transeúntes utilizan para permanecer, observar, reunirse, etc.

La presencia de los Corredores y Portales es otro elemento que contribuye a disminuir la homogeneidad espacial ya que éstos, generan espacios de carácter intermedio entre los accesos de galerías cubiertas y el espacio abierto del Paseo. Este espacio intermedio permite circular a otra velocidad, paseando y contemplando con más detenimiento el paisaje; además de cobijar los subespacios que se utilizan para detenerse a observar, o esperar.

Por ello debiera incentivarse este tipo de elementos, para darle una escala más humana y adecuada a los espacios públicos.

En la imagen se aprecia como el espacio de los corredores de los portales son usados por jóvenes para reunirse y formar grupos.

1.6 ESPACIOS RESIDUALES

La irregularidad del diseño entre la masa edificada y el espacio libre del Paseo Peatonal, así como la disposición azarosa de elementos del mobiliario permiten la generación de espacios residuales que operan como subespacios. Estos espacios residuales son ocupados por actividades igualmente residuales, como es el caso del comercio ambulante, limosneros, etc. que entorpecen las circulaciones y dificultan el funcionamiento del Paseo.

Una manera de combatir la presencia de estas actividades es justamente por medio del diseño, restringiendo al máximo los lugares que utilizan frecuentemente.

El espacio residual dentro del paseo peatonal es el lugar predilecto para la instalación de puestos de comercio ambulante, mendigos, etc.

2 PLAZA DE LA INDEPENDENCIA DE CONCEPCIÓN

2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La historia de la Plaza de la Independencia de Concepción se remonta a los orígenes de la ciudad misma, tras su traslado después del terremoto y maremoto sufrido a mediados del siglo XVIII. En su nueva ubicación se levanta una ciudad colonial con su Plaza de Armas, la que tenía un carácter esencialmente ceremonial, y que por lo tanto se usaba fundamentalmente para actos públicos.

A fines del siglo XIX la sociedad penquista comienza a experimentar transformaciones influenciada por los movimientos intelectuales de vanguardia de la época, y esta transformación también empieza a reflejarse en el entorno físico de la ciudad y en sus espacios públicos; en la Plaza de Armas se incorporan áreas verdes transformándose en un espacio para el esparcimiento y la socialización dentro de este periodo se construye la pila con el monumento a la diosa Ceres.

Durante la segunda mitad del siglo XIX se da una época de auge económico y desarrollo intelectual, lo cual permite la construcción de hermosos edificios y palacios inspirados en el neoclásico europeo, los que se ubican en el centro de la ciudad junto a la Plaza, haciendo de ésta un espacio recurrente para la vida social de la época.

Después del terremoto de 1939, se producen una serie de cambios como el reemplazo de los antiguos edificios públicos destruidos por el terremoto, el reemplazo de la locomoción colectiva de los antiguos tranvías eléctricos a los vehículos a motor; todo ello produce una transformación en el estilo de vida de los habitantes y las características del diseño del casco urbano de la ciudad. La Plaza, ya no es un lugar de paseo y esparcimiento, sino que producto de la nueva dinámica imperante, comienza a convertirse en un lugar de tránsito y permanencia ocasional.

La Plaza de Armas de Concepción un espacio histórico, que ha ido cambiando junto con el transcurso del tiempo, y las transformaciones que ha experimentado la sociedad en que se encuentra.

2.2 ESTRUCTURA ACTUAL

La Plaza de la Independencia de Concepción se encuentra ubicada en la manzana que está delimitada por las calles Aníbal Pinto, Barros Arana, Caupolicán y O'Higgins. Cuenta con una estructura concéntrica, simétrica y regular, estructura geométrica correspondiente al diseño clásico de las plazas de armas de las ciudades en nuestro país. Dentro de esta estructura se destaca la presencia en su centro de la Pila con el monumento a la diosa Ceres y el Odeón frente a ésta, único elemento que rompe con la simetría de su diseño. Así mismo la distribución de su mobiliario se da en forma más o menos uniforme en toda su área

2.3 FUNCIONAMIENTO ACTUAL

Se descubrió que la ocupación de la Plaza, en términos del espacio, se da en forma más intensa en el centro que en la periferia, y con mayor concentración de personas en la esquina de las calles Barros Arana con Aníbal Pinto, debido a la influencia que ejercen los paseos peatonales que se interceptan en ese punto. Y a consecuencia de lo anterior las actividades principales se focalizan en estos puntos.

En términos de tiempo, se puede señalar que el funcionamiento de este espacio público se da en ciclos que se van repitiendo sucesivamente en cada jornada diaria, con algunas variaciones; cada día consta de dos ciclos, uno “diurno” de nueve de la mañana hasta las ocho de la noche en invierno, y hasta las nueve de la noche en verano; y uno nocturno que se inicia una vez concluido el ciclo diurno y que se extiende hasta las veintitrés horas aproximadamente. Como es de suponerse, cada uno de estos ciclos genera una modificación en los usuarios del espacio y por lo mismo una transformación en éste. Un hecho importante de consignar es que en los horarios en que se produce el traspaso del ciclo diurno al nocturno, el cambio de usuarios se da en dos etapas. La primera consiste en la retirada de los ocupantes “diurnos”, lo que hace que la plaza se encuentre parcialmente vacía mientras ocurre. Luego se produce un periodo de llegada de personas con el correspondiente repunte

en la cantidad de usuarios, lo que marca el comienzo del ciclo “nocturno” de la Plaza de la Independencia.

La Plaza que posee una estructura geométrica simétrica y que se encuentra subdividida por las áreas verdes que posee en un núcleo central, anillos interiores y sectores periféricos.

2.4 ESTRUCTURA ACTUAL Y DENSIDAD DE OCUPACIÓN

Al comparar la actual estructura geométrica de la Plaza, con la distribución de personas a lo largo de las distintas horas del día resulta evidente que no existe coherencia ni reciprocidad entre una y otra; lo que se explica al considerar que el diseño que existe en la actualidad, responde a un modelo inspirado en formas de vida y de uso del espacio de épocas pasadas, que ya no corresponden a la situación que se vive en el presente, y por lo tanto se hace necesario modificarlo para actualizarlo.

El esquema simétrico actual corresponde a un esquema simbólico, abstracto y representativo de un centro político, social, comercial y cultural que ya no existe como tal, y que se ido delegando cada uno de estos roles, transformándose fundamentalmente en un área verde y de permanencia temporal dentro del casco urbano.

2.5 RELACIÓN CON LOS PASEOS PEATONALES

Para comprender claramente las características del funcionamiento de la Plaza de la Independencia de Concepción es necesario considerar que ésta es parte de sistema mayor, y que dentro de este sistema los paseos peatonales debido a los grandes flujos de personas que transportan a cada momento adquieren gran importancia; es por ello que al revisar la densidad de uso de la Plaza, toda el área adyacente a los Paseos es decir Aníbal Pinto y Barros Arana presentan mayor intensidad, lo que deja en evidencia la influencia que ejercen los Paseos Peatonales sobre la Plaza.

Otro hecho que se debe señalar al mencionar la influencia de los Paseos Peatonales sobre la Plaza, es el relativo al carácter central que este tipo de espacios peatonales han adquirido, lo que por supuesto le ha ido restando importancia a la Plaza de la Independencia.

El plano muestra las densidades dentro del espacio, las que se concentran en el centro y la esquina más próxima a los paseos.

2.6 EL MOBILIARIO Y LOS LUGARES DE PERMANENCIA

Tal como se mencionó al revisar la historia de los espacios públicos en Concepción, la Plaza de la Independencia anteriormente tuvo una estructura de ordenamiento en su mobiliario que generaba grandes bordes de bancas contiguas que permitían tener mayor flexibilidad para ocupar los asientos en los horarios pic. Actualmente, por el contrario, la separación existente entre las bancas hace que la territorialidad se vea acrecentada y por lo tanto el apropiamiento del espacio por parte de individuos sea mayor, lo que se traduce en una menor concentración de actividades de tipo masivas o sociales, y una mayor presencia de agrupamientos de personas en forma individual o en número reducido.

Por otro lado, la disposición más o menos uniforme de los bancos en la Plaza, no responde a la distribución de los usuarios de este espacio que, como se explicó anteriormente, tienden a focalizarse en ciertos lugares específicos, y durante determinados horarios.

La ubicación y disposición del mobiliario de la Plaza, es uno de los elementos que es necesario modificar para establecer mayor coherencia entre el espacio y las actividades que éste acoge; y también un elemento de gran importancia al momento de determinar el grado individual o social en los agrupamientos de las personas que ocupan los espacios.

2.7 ESPACIOS PROTEGIDOS DEL CLIMA

En general se hace evidente la necesidad de generar subespacios protegidos de la lluvia, el sol, etc. Para hacer más habitables los espacios estudiados.

En ese sentido los conos de sombras proyectados por los árboles son de gran importancia, ya que resultan determinantes para las personas que ocupan la Plaza, puesto que sirven de refugio de los rayos del sol a mediodía; y resultan demasiado fríos para ser visitados durante la mañana.

La distribución uniforme del mobiliario dentro del espacio de la Plaza no responde a los esquemas reales de uso de éste, ni a las concentraciones de personas, por lo tanto se hace necesario modificarla.

3 PROPUESTAS PARA LOS ESPACIOS ESTUDIADOS

Tras haber analizado el Paseo Peatonal Alonso de Ercilla, y la Plaza de la Independencia de Concepción, fue posible establecer en forma general, algunas propuestas para dichos espacios públicos que permitieran suplir las falencias que éstos evidencian.,

3.1 CREAR ESPACIOS PARA ACOGER ACTIVIDADES

En primer lugar es necesario crear espacios y subespacios para acoger y consolidar algunas actividades que surgen espontáneamente y que le brindan dinamismo e identidad al espacio público, pero que al ser “clandestinas” se ven obligadas a adecuarse a lugares que no fueron concebidos para ello.

3.1.1 ESPECTÁCULOS CALLEJEROS

Los espectáculos callejeros son una actividad característica de los espacios públicos de las grandes urbes, en donde surgen como una manifestación de cultura popular, es así como actores, cantantes, humoristas, bailarines, mimos, músicos, etc. Se dan cita en lugares muy concurridos para mostrar su trabajo.

En el caso del Paseo Peatonal, los espectáculos callejeros son de muy variados géneros: cantantes y grupos musicales, pintores, mimos, bailarines, actores y humoristas, etc. Se ubican en ciertos lugares específicos que le ofrecen algún grado de cobijo y desde los cuales pueden ser observados por el público. Estos lugares son fundamentalmente cruces de los paseos, las esquinas de las calles, frente a la Plaza.

La existencia de estas actividades hace necesario incorporar espacios diseñados para albergarlas en áreas adyacentes a las circulaciones peatonales, pero que al ser ocupados por los espectadores no entorpezcan a las circulaciones de los transeúntes. Entre las características más importantes que deben poseer estos espacios esta la de poseer un dimensionamiento que

permita interactuar cómodamente a actores y espectadores, dejándolos en el rango de la distancia pública (5 a 7 metros). Además de poseer elementos configuradores del espacio que sirvan de respaldo a los espectadores, junto con protegerlos de las circulaciones adyacentes.

Resulta necesario crear un espacio adecuado para la realización de espectáculos callejeros, que permitan la existencia de este tipo de actividades sin que entorpezcan los las circulaciones, y que resguarden a los espectadores.

3.1.2 ESPACIOS PARA ESPARCIMIENTO GRUPAL

La reunión de grupos es otra actividad que acumula gran cantidad de personas y que requiere de espacios adecuados para su permanencia. Ya que al igual como ocurre con los espectáculos callejeros, tienden a ubicarse en lugares que no poseen las características adecuadas para albergarlas. Debido a ello es que se hace necesario habilitar espacios que permitan la formación de pequeños grupos de conversación dentro de la actual estructura del Paseo, sin que entorpezcan las circulaciones y el desarrollo del resto de las actividades.

En la Plaza ocurre algo diferente, ya que la existencia de grupos se da en forma restringida, en este caso en particular se debería modificar el ordenamiento del mobiliario buscando disposiciones continuas que otorguen mayor flexibilidad al espacio permitiendo combinar grupos de personas e individuos resguardando su territorialidad; alternando entre las horas pic. y las de baja concurrencia.

3.1.3 LUGARES CONSOLIDADOS PARA LA PERMANENCIA EN EL PASEO PEATONAL

Otra actividad que es necesario apoyar a través del espacio público, es la de PERMANECER, es decir, fomentar los lugares que la gente usa para detenerse a observar, esperar a alguien, o simplemente detenerse a conversar; como se mencionó anteriormente los espacios de permanencia que existen en el Paseo Peatonal son muy reducidos e improvisados, y es debido a ello que este espacio público es fundamentalmente un área de tránsito más que un verdadero paseo.

Algunos de los elementos que adquieren gran relevancia para la permanencia de personas son los accesos a las galerías comerciales, los pilares y portales, junto a elementos referenciales como letreros, relojes, etc.

Fomentar la presencia de corredores, accesos reforzados con pilares, jardineras junto a los principales elementos referenciales del Paseo Peatonal, permitiendo generar pequeñas áreas protegidas de las circulaciones, junto con

dimensionarlas de forma que les permitan permanecer cómodamente a las personas que las ocupan sin que sientan vulnerado su espacio individual.

Uno de los elementos que resulta necesario incorporar dentro del espacio público es la protección del peatón de las inclemencias del tiempo.

En el dibujo de abajo se ejemplifica los bordes continuos dentro de los espacios públicos ya que disminuyen el sentido de la territorialidad, y otorgan cierta flexibilidad al permitir distanciarse en forma paulatina a medida que aumenta la concentración de personas.

3.2 JERARQUIZAR EL ESPACIO DE LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA DENTRO DEL TEJIDO URBANO

Actualmente la Plaza de la Independencia ha perdido el protagonismo que otrora tuvo, ya que se ha transformado en un espacio de permanencia transitoria, dejando de tener como función principal la realización de actos públicos; todo ello sumado al hecho que ha ido delegando parte de su carácter central en espacios como paseos peatonales y centros comerciales, ha traído como consecuencia la merma de su importancia dentro de estructura urbana de la ciudad.

3.3 OTORGARLE UN A LA PLAZA UN CARÁCTER DE REMATE

Dentro de la actual estructura del centro urbano, la Plaza se relaciona en forma tangencial a los flujos peatonales, en la medida en que esta relación sé de en forma más directa se otorgará un carácter más protagónico a la Plaza de la Independencia, y se podrá dar más dinamismo al centro urbano de la ciudad.

La Plaza debiera ser el remate del eje peatonal (dentro de la estructura actual) iniciándose en la calle Castellón y relacionando los espacios públicos de la Plaza de los Tribunales y la Plaza de la Independencia.

Ahora bien, considerando el Proyecto costanera que generaría la prolongación del eje peatonal hasta el sector de la actual Estación de Ferrocarriles y futura Intendencia Regional; La Plaza de la Independencia ya no tendría el carácter de remate del sistema peatonal, ya que obviamente quedaría en medio de éste; si no más bien sería un punto de contacto entre el centro comercial existente y centro cívico de la ciudad que se ubicaría en la costanera del río Bío-Bío, transformándose así en un polo de intercambio cultural.

En el esquema se representa la modificación planteada para producir una relación más directa entre la Plaza y el Paseo peatonal .

4 CONCLUSIONES FINALES

4.1 CIRCUNSTANCIALIDAD DEL ESPACIO

El espacio, tal como se descubrió en esta investigación, corresponde a una circunstancia en la que las actividades desarrolladas por sus ocupantes son tan relevantes como las estructuras físicas en donde éstas se desarrollan. Ello explica por ejemplo que un mismo espacio físico se transforme y cambie sus características espaciales a medida que transcurren las horas del día, y que al realizarse distintas actividades en un mismo lugar, el espacio de éste cambie.

Otro elemento importante que es necesario mencionar es la relación que existe entre las actividades que se desarrollan en el espacio y las características físicas de éste, ya que las primeras se encuentran condicionadas por las segundas, de tal manera que al alterar el “escenario” físico de una actividad, se altera el desarrollo de ésta. Por lo tanto, al manipular el entorno en el que nos desenvolvemos, estamos también manipulando las conductas que acontecen dentro de este entorno; y a nosotros como habitantes del mismo.

4.2 RADIOGRAFÍA DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y DE LA SOCIEDAD EN QUE SE ENCUENTRA INMERSO

El ordenamiento que se da en los espacios, especialmente en aquellos de carácter público, son un reflejo inconsciente de quienes lo habitan; en el caso de los espacios de carácter público, son un reflejo de la sociedad en la que se encuentran inmersos. Y las transformaciones que van ocurriendo en ellos, son también un reflejo de los cambios que la sociedad va sufriendo con el paso del tiempo.

4.3 LOS CICLOS DENTRO DEL ESPACIO PÚBLICO

Las transformaciones que experimenta el espacio público, siguen un orden cíclico que se va repitiendo a través de ciclos sucesivos con sus correspondientes etapas de inicio, desarrollo, apogeo, decaimiento y final. Estos ciclos se encuentran presentes tanto en el funcionamiento cotidiano del espacio, como en la evolución histórica que éste experimenta a través de los años.

Los ciclos cotidianos del espacio público se suceden diariamente, presentando periodos de actividad similares, que repiten los patrones de duración y ubicación, así como horarios de inicio y término de éstas. Esto quedó en evidencia al realizar las observaciones sobre cómo la gente utiliza los espacios públicos del Paseo Peatonal Alonso de Ercilla y la Plaza de la Independencia de Concepción; en el caso particular del Paseo Peatonal, se descubrió que el ciclo se iniciaba temprano en la mañana y se extendía hasta altas horas de la noche; mientras que en el caso de la Plaza se descubrió que existían dos ciclos diarios, uno diurno y otro nocturno. Estos ciclos tienden a hacerse más prolongados en el verano y más cortos en el invierno debido al cambio climático.

La evolución histórica de los espacios públicos ocurre en forma cíclica, ya que al ser éstos un reflejo de la sociedad en que están inmersos, deben ir adecuándose constantemente a las características y necesidades de la época; como consecuencia de ello, experimentan constantemente transformaciones; estas transformaciones se dan siempre dentro de ciclos que comprenden etapas de desajuste, modificación y adecuación al medio, para nuevamente; una vez que sus estructuras han vuelto a quedar obsoletas, iniciar el siguiente ciclo.

Los espacios estudiado son en la actualidad incapaces de responder a los cambios que ha ido sufriendo la sociedad Penquista en los últimos años, especialmente en el caso de la Plaza de la Independencia que presenta una estructura simétrica muy tradicional que no se compadece con la forma en que la gente utiliza sus espacios, ni con las actividades que éstos albergan.

PERIODOS DE TRANSFORMACIONES DEL ESPACIO PÚBLICO

EPOCAS HISTORICAS

El gráfico ilustra la evolución cíclica del espacio público dentro de la sociedad en que está inmerso; pasando en forma sucesiva de etapas de auge y compenetración con su contexto histórico, a otras en que debido al estado obsoleto de sus estructuras resultan poco adecuados y se hace necesario transformarlos.

4.4 FINALMENTE

Las ciudades son actualmente el hábitat de un gran porcentaje de la población mundial, porcentaje que se acrecienta día a día; es por ello que la calidad de los espacios públicos que nuestras urbes nos proporcionen tiene una enorme importancia en la calidad de vida que poseemos. En ese sentido el diseño de éste es una labor de gran responsabilidad, ya que el modelar nuestro entorno es una forma de modelarnos a nosotros mismos y a la sociedad en que vivimos. Esto último resulta particularmente importante si consideramos que el transformar conscientemente nuestro entorno es tener la posibilidad de ser mejores, de crecer, y sobre todo de hacer crecer.

Los espacios públicos son el reflejo inconsciente de la sociedad en que se encuentran inmersos. El tomar conciencia de la influencia que éstos ejercen sobre nosotros y la manera en que nuestra particular forma de ser se refleja en ellos es romper el círculo vicioso que limita nuestros anhelos de ser cada día mejores. Por ello, el realizar investigaciones que nos permitan determinar con certeza la manera precisa como influye en nuestra conducta, el modo en que ordenamos el espacio, así como predecir el comportamiento de los usuarios de los espacios que diseñados es una labor de primera necesidad dentro de las disciplinas del diseño.

INDICE ANALÍTICO**PÁGINA****ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES COMERCIO AMBULANTE, PLAZA	40
ACTIVIDADES COMERCIO AMBULANTE, PASEO PEATONAL	53
ACTIVIDADES, CONCLUSIONES GENERALES PASEO PEATONAL	59
ACTIVIDADES CONVERSAR, PLAZA	38
ACTIVIDADES CONVERSAR, PASEO PEATONAL	56
ACTIVIDADES CONTACTO INTIMO PLAZA	41
ACTIVIDADES ESPECTACULOS CALLEJEROS	58
ACTIVIDADES PERMANECER, PLAZA	38
ACTIVIDADES, PERMANECER PASEO PEATONAL	57
ACTIVIDADES REUNIRSE EN GRUPOS, PLAZA	39
ACTIVIDADES REUNIRSE EN GRUPOS, PASEO PEATONAL	55
ANÁLISIS, APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS PLAZA	70.
ANÁLISIS, APLICACIÓN DE MODELOS TEÓRICOS PASEO PEATONAL	78
ANÁLISIS, CONCLUSIONES FINALES	90
ANÁLISIS, METODOLOGÍA	9
ANÁLISIS, OBJETIVOS	8
ANÁLISIS, PLAN DE TRABAJO	9
ANÁLISIS, EL PROCESO, PLAZA.	29
ANÁLISIS, EL PROCESO, PASEO PEATONAL	43
ANTROPOLOGÍA DEL ESPACIO	61
CONCLUSIONES	90
CONCLUSIONES FINALES, PLAN DE TRABAJO	10
CONCLUSIONES, SÍNTESIS TOTAL PLAZA.	37
CONCLUSIONES GENERALES, PLAZA.	42
CONCLUSIONES GENERALES, PASEO PEATONAL.	52
CONCLUSIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES, PASEO PEATONAL	59
CONCLUSIONES FINALES.	103
DISEÑO, NUEVOS CRITERIOS DE DISEÑO A CONSIDERAR	8
DISTANCIA ÍNTIMA	62

DISTANCIA PERSONAL	63
DISTANCIA SOCIAL	64
DISTANCIA PÚBLICA	64
ESPACIO	11
EL ESPACIO EN LA ARQUITECTURA	11
ESPACIO PÚBLICO	12
ESPACIO FIJO	61
ESPACIO SEMIFIJO	61
ESPACIO INFORMAL	61
SÍNTESIS DEL MODELO	65
ESPACIO INFORMAL, EL MOBILIARIO DE LA PLAZA.	70
DISTANCIAS ENTRE LOS BANCOS DE LA PLAZA, NUCLEO CENTRAL.	72
DISTANCIAS ENTRE LOS BANCOS Y LA PILETA.	72
DISTANCIAS ENTRE LAS FILAS DE LOS BANCOS, ANILLOS INTERIORES DE LA PLAZA	75.
DISTANCIAS ENTRE LOS BANCOS, ANILLOS INTERIORES DE LA PLAZA.	75
LOS BANCOS, SECTORES PERIFÉRICOS DE LA PLAZA.	77
EL MOBILIARIO, PASEO PEATONAL.	78
EL ESPACIO INFORMAL	79
JARDINERAS CIRCULARES, DIMENSIONAMIENTO	80
JARDINERAS CUADRADAS Y RECTANGULARES, DIMENSIONAMIENTO	80
CRUCE DE LOS PASEOS PEATONALES, EL ESPACIO INFORMAL	83
ENTRE GALERÍA COLONIAL Y CALLE COLO COLO, ESPACIO INFORMAL	85.
ESPACIOS SOCIÓFUGOS ESPACIOS SOCIÓPETOS	66
ESPACIOS SOCIÓPETOS SOCIÓFUGOS, MOBILIARIO	67
ESPACIOS SOCIÓPETOS SOCIÓFUGOS, TRAMAS URBANAS	68
ESPACIOS SOCIÓPETOS SOCIÓFUGOS, SÍNTESIS DEL MODELO	68
ESPACIOS SOCIÓPETOS-SOCIÓFUGOS, NÚCLEO CENTRA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA	71.
ESPACIOS SOCIÓPETOS-SOCIÓFUGOS ANILLOS INTERIORES DE LA PLAZA.	75
ESPACIOS SOCIÓPETOS-SOCIÓFUGOS SECTORES PERIFÉRICOS DE LA PLAZA.	77
ESPACIOS SOCIÓPETOS-SOCIÓFUGOS, GALERÍA COLONIAL- CALLE COLO COLO .	85
ESPACIOS PÚBLICOS, ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE CONCEPCIÓN	15
ESPACIOS ESTUDIADOS, APLICACIÓN DE LOS MODELOS TEÓRICOS	70
ESPACIOS ANALIZADOS, PROPUESTAS PARA LOS.	98

MAPAS CONDUCTUALES	25
MAPAS CONDUCTUALES, PLAN DE TRABAJO	10
MAPAS CONDUCTUALES Y LOS MAPAS COGNITIVOS	26
MAPAS CONDUCTUALES Y LOS ESPACIOS ESTUDIADOS	27
ELABORACIÓN DE MAPAS CONDUCTUALES	29
MAPAS CONDUCTUALES, CONCLUSIONES GENERALES DE LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA	42.
MAPAS CONDUCTUALES, CONCLUSIONES GENERALES DEL PASEO PEATONAL	52.
MAPAS CONDUCTUALES, CONCLUSIONES GENERALES DE LAS ACTIVIDADES	59
MAPAS COGNITIVOS	26
HISTORIA	15
HISTORIA, CONCEPCIÓN FUNDACIÓN Y TRASLADO	15
HISTORIA, ESPACIOS PÚBLICOS CONCEPCIÓN 1º MITAD SIGLO XIX	16
HISTORIA, ESPACIOS PÚBLICOS CONCEPCIÓN 2º MITAD SIGLO XIX	17
HISTORIA, ESPACIOS PÚBLICOS CONCEPCIÓN, 1900 – 1940	18
HISTORIA, ESPACIOS PÚBLICOS CONCEPCIÓN, 1940 – 1960	20
HISTORIA, ESPACIOS PÚBLICOS CONCEPCIÓN, 1960 – 1980	22
HISTORIA, ESPACIOS PÚBLICOS CONCEPCIÓN, 1980 EN ADELANTE	23
MODELOS TEÓRICOS	61
MODELOS TEÓRICOS APLICACIÓN, PLAN DE TRABAJO	10
MODELOS TEÓRICOS, APLICACIÓN A ESPACIOS ESTUDIADOS	70
MODELOS TEÓRICOS, ANTROPOLOGÍA DEL ESPACIO	61
MODELOS TEÓRICOS ANTROPOLOGÍA DEL ESPACIO, SÍNTESIS DEL MODELO	65
MODELOS TEÓRICOS ESPACIOS SOCIÓPETOS-SOCIÓFUGOS	66
MODELOS TEÓRICOS ESPACIOS SOCIÓPETOS-SOCIÓFUGOS, MOBILIARIO	67
MODELOS TEÓRICOS ESPACIOS SOCIÓPETOS-SOCIÓFUGOS, TRAMAS	68
MODELOS TEÓRICOS ESPACIOS SOCIÓPETOS-SOCIÓFUGOS, SÍNTESIS	68
MODELOS TEÓRICOS, TERRITORIALIDAD	69
OBSERVACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS CONDUCTUALES, PLAN DE TRABAJO	10
OBSERVACIONES, MAPAS CONDUCTUALES	25
OBSERVACIONES, MAPAS CONDUCTUALES Y LOS ESPACIOS ESTUDIADOS	27
OBSERVACIONES, ELABORACIÓN DE MAPAS CONDUCTUALES	29

OBSERVACIONES, EL PROCESO DEL ANÁLISIS PLAZA DE LA INDEPENDENCIA	29
OBSERVACIONES PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 10 A 11 HRS.	31
OBSERVACIONES PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 12 A 13 HRS.	32
OBSERVACIONES PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 14 A 15 HRS.	33
OBSERVACIONES PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 16 ³⁰ A 17 ³⁰ HRS.	34
OBSERVACIONES PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 17 ³⁰ A 18 ³⁰ HRS.	35
OBSERVACIONES PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 19 ³⁰ a 20 ³⁰ HRS	36
OBSERVACIONES PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, PERMANECER	38
OBSERVACIONES PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, CONVERSAR	38
OBSERVACIONES PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, REUNIRSE EN GRUPOS	39
OBSERVACIONES PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, COMERCIO AMBULANTE	40
OBSERVACIONES PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, CONTACTO ÍNTIMO	41
OBSERVACIONES PROCESO DEL ANÁLISIS, PASEO PEATONAL	44
OBSERVACIONES PASEO PEATONAL, 10 A 10 ³⁰ HRS	45
OBSERVACIONES PASEO PEATONAL, 12 A 13 HRS	46
OBSERVACIONES PASEO PEATONAL, 14 A 15 HRS	47
OBSERVACIONES PASEO PEATONAL, 16 ³⁰ A 17 ³⁰ HRS	48
OBSERVACIONES PASEO PEATONAL, 17 ³⁰ A 18 ³⁰ HRS	49
OBSERVACIONES PASEO PEATONAL, 19 A 20 HRS	50
OBSERVACIONES PASEO PEATONAL, 21 ³⁰ A 22 HRS	51
OBSERVACIONES PASEO PEATONAL, COMERCIO AMBULANTE	53
OBSERVACIONES PASEO PEATONAL, CONVERSAR	56
OBSERVACIONES PASEO PEATONAL, ESPECTÁCULOS CALLEJEROS	58
OBSERVACIONES PASEO PEATONAL, PERMANECER	57
OBSERVACIONES PASEO PEATONAL, REUNIRSE EN GRUPOS	55
PROXÉMICA	61
PSICOLOGÍA AMBIENTAL	13
LA PSICOLOGÍA AMBIENTAL Y LA ARQUITECTURA	14
TERRITORIALIDAD	69
TERRITORIALIDAD, SALAS DE LECTURA BIBLIOTECAS	69
TERRITORIALIDAD PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, NÚCLEO CENTRAL.	73
TERRITORIALIDAD PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, ANILLOS INTERIORES	76

BIBLIOGRAFÍA

- DÍAZ ALEJANDRO ENTREVISTA PSICOLOGÍA U. DE CONCEPCIÓN
- Fernández Ballesteros Rocío
EL AMBIENTE. ANÁLISIS PSICOLÓGICO
- CAPÍTULO 3 Mapas conductuales y cognitivos
- García Molina Jaime
APUNTES SOBRE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
- Gruen Víctor
EL CORAZÓN DE NUESTRAS CIUDADES 711.4G922 B.C. U DE CONCEPCIÓN
- GUTIERREZ MANUEL ENTREVISTA ERGONOMÍA U DE CONCEPCIÓN
- Hall Edward
LA DIMENSIÓN OCULTA 155.94 H141 B.C. U DE CONCEPCIÓN
- PACHECO ARNOLDO ENTREVISTA HISTORIA U. DE CONCEPCIÓN
- Pacheco Arnoldo
HISTORIA DE CONCEPCIÓN SIGLO XIX 983.4102 P115 SALA CHILE B.C. U DE CONCEPCIÓN
- Pacheco Arnoldo
HISTORIA DE CONCEPCIÓN SIGLO XX 983.4102 P115H SALA CHILE B.C. U DE CONCEPCIÓN
- Proshansky Harold, Ittelson William H., Rivlin Leanne G.
PSICOLOGÍA AMBIENTAL: EL HOMBRE Y SU AMBIENTE FÍSICO 155.91 P959 B.C. U DE CONCEPCIÓN
- A.E. Parr
CAPÍTULO 1 “En busca de la teoría”

Edward E. Hall

CAPÍTULO 2 “La antropología del espacio: un modelo de organización”

H. Proshansky W. Ittelson L Rivlin

CAPÍTULO 3 “La influencia del ambiente físico en la conducta: hipótesis básicas”

Kevin Lynch y Lloyd Rodwin

CAPÍTULO 8 “Una teoría de la forma urbana”

Leo Kuper

CAPÍTULO 25 “Vecinos en la intimidad”

R. Sommer

CAPÍTULO 26 “La ecología de la privacidad”

Elizabeth Richardson

CAPÍTULO 40 “El ambiente físico y su influencia en el aprendizaje”

P. Sivadon

CAPÍTULO 42 “Consecuencias terapéuticas de la manera en que se percibe el espacio.”

H. Osmond

CAPÍTULO 55 “La función como base de diseño en la sala de psiquiatría.”

Philip Thiel

CAPÍTULO 60 “Notas sobre la descripción, elaboración de escalas, notación y evaluación de algunos atributos perceptuales y cognitivos del ambiente físico.”

Kevin Lynch y Malcolm Rivkin

CAPÍTULO 62 “Un paseo alrededor de la manzana”

H. Proshansky W. Ittelson L Rivlin

CAPÍTULO 65 “El uso de mapas conductuales en la psicología ambiental.”

PSICOLOGÍA Y CIENCIAS HUMANAS V6 N°1 1993 1994

Emilio Moyano Díaz

“Tipo habitacional y comportamiento espacial en el espacio mesosistémico en la ciudad de Santiago.”

Juan I. Aragonés Savita Sukhwani

“La vivienda como escenario de conducta y símbolo de la identidad social.”

Oliver Shneider Carlos, Zapatta Silva Francisco
EL LIBRO DE ORO DE CONCEPCIÓN

983.39 o14 SALA CHILE B.C. U DE CONCEPCIÓN

Louvel Bert René
CRÓNICAS Y SEMBLANZAS DE CONCEPCIÓN

983.39 L937 SALA CHILE U DE CONCEPCIÓN

